

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

УДК
Рег. № НИОКТР
Рег. № ИКРБС

УТВЕРЖДАЮ
Ректор РАНХиГС
д-р экон. наук, проф.

_____ В.А. Мау
« ____ » _____ 201_ г.

ПРЕПРИНТ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ
ИМПОРТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с государственным заданием
РАНХиГС на 2020 год по научному направлению « _____ »

Руководитель НИР,
к.ю.н., зав. научно-
исследовательской
лабораторией, Лаборатория
развития налоговой системы,
ИПЭИ

Н.Ю. Корниенко

Москва 2020

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР, к.ю.н., зав. научно-исследовательской лабораторией, Лаборатория развития налоговой системы, ИПЭИ	_____	Н.Ю. Корниенко
	подпись, дата	
Исполнители: с.н.с., Лаборатория развития налоговой системы, ИПЭИ	_____	Е.Е. Минина
	подпись, дата	
к.ю.н., с.н.с., Лаборатория развития налоговой системы, ИПЭИ	_____	Г.А. Королев
	подпись, дата	
н.с., Лаборатория развития налоговой системы, ИПЭИ	_____	Е.А. Ястребова
	подпись, дата	
м.н.с., Лаборатория развития налоговой системы, ИПЭИ	_____	А.Ф. Богатырева
	подпись, дата	

Краткая аннотация

Доходы цифровых компаний в мире постоянно возрастают, при этом даже в условиях пандемии коронавируса позиции таких компаний только укрепляются. Возрастает и интерес государств к налогообложению иностранных компаний, оказывающих электронные услуги. Во многих, но не во всех странах, уже действует косвенное налогообложение иностранных электронных услуг. Иностранные компании получают доходы в странах где находятся потребители их услуг, однако они не подлежат прямому налогообложению в таких странах в соответствии с действующим международным налогообложением. Ряд стран вводит или планирует ввести новые налоги на компании, оказывающие электронные услуги. Основные изменения по данному вопросу охватывают 2020 г.

В представленной работе проводится анализ зарубежного опыта в области как косвенного, так и прямого налогообложения за 2020 г. Ситуация с позицией стран по введению нового налога, возможной адаптации налога на прибыль за счет введения понятия значительного цифрового присутствия, меняется постоянно. Последние изменения по данному вопросу, отраженные в исследовании, относятся к октябрю 2020 г. В исследовании проанализирован опыт европейских стран, стран Латинской Америки, Азии, Африки. Проанализирована ситуация во всех странах членах ЕАЭС, а также на наднациональном уровне нашего интеграционного объединения.

Short abstract

Digital companies' revenues are constantly increasing and their positions are strengthening, even in the context of the pandemic. States' interest in taxation of foreign companies, which provide electronic services, is also growing. Many countries already have adopted indirect taxation of foreign e-services. Foreign companies receive income in the countries where the consumers of their services are located, however, they are not subject to direct taxation in such countries under applicable international taxation. Several countries are introducing or planning to introduce new taxes on e-services companies. Major changes on this issue cover 2020.

The presented work analyzes foreign experience in the field of both indirect and direct taxation for 2020. The situation with the position of countries on the introduction of a new tax, the possible adaptation of income tax by introducing the concept of a significant digital presence, is constantly changing. The latest changes on this issue, reflected in the study, refer to October 2020. The study analyzes the experience of European countries, Latin America, Asia, and Africa. The situation in all EAEU member countries has been analyzed, as well as at the supranational level of our integration association.

СОДЕРЖАНИЕ

Краткая аннотация.....	3
Short abstract	3
ВВЕДЕНИЕ	7
Анализ международного опыта обложения иностранных электронных услуг в части действующего законодательства и законодательных инициатив ряда стран мира: ЕС, включая законодательные инициативы (Франции, Италии), опыт стран ЕАЭС и, возможно, опыт ряда иных стран.....	8
1 Анализ опыта по налогообложению, контролю и надзору Франции, Великобритании, Италии.....	8
2 Анализ опыта стран ЕАЭС в области налогообложения, контроля и надзора импортных электронных услуг.....	26
3 Анализ опыта по налогообложению, контролю и надзору иных стран	34
4 Подготовка выводов по результатам анализа международного опыта по налогообложению, контролю и надзору обложения иностранных электронных услуг ...	64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	67

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения:

B2B	- business to business
BEPS	– Base erosion and profit shifting
CbCR	- Country-by-Country Report – обмен данными об операциях транснациональных компаний
CRS	- Common reporting standard – общий стандарт отчетности ОЭСР
DST	- digital service tax - налог на цифровые услуги
G20	- большая «двадцатка»
GATS	- Генеральное соглашение о торговле услугами
GATT	- Генеральное соглашение о тарифах и торговле
GST	- goods and sales tax
IOTA	- Внутренняя организация налоговых администраций
ISP	- Интернет пакеты услуг
IT	- информационные технологии
ITA	- Соглашение об информационных технологиях
MLI	- Multilateral instruments – межнациональные инструменты налогового регулирования
MOSS	- Mini-One-Stop-Shop
PCT	- Platform for collaboration on Tax
SSC	- взносы социального страхования
TADAT	- Tax administration diagnostic instrument – Инструмент диагностики налоговых администраций
WTO	- Всемирная торговая организация
ЕАЭС	– Евразийский экономический союз
ЕНВД	- единый налог на вмененный доход
ЕС	– Европейский союз
ЕЭК	– Евразийская экономическая комиссия
ИНН	- индивидуальный номер налогоплательщика
ИП	- индивидуальный предприниматель
КПП	- код причины постановки
КР	– Кыргызская Республика
МВФ	- Международный валютный фонд
МНК	- многонациональные компании
МНП	- многонациональные предприятия
МТП	- международная торговая палата
НДС	- налог на добавленную стоимость
НДФЛ	- налог на доходы физических лиц

НИОКР	- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НК	- Налоговый кодекс
ООО - LLC	- общество с ограниченной ответственностью
ОЭСР – OECD	- Организация экономического сотрудничества и развития
РА	- Республика Армения
РАНХиГС	- Российская академия народного хозяйства и государственной службе при Президенте РФ
РБ	- Республика Беларусь
РФ	- Российская Федерация
СИДН	- Соглашение об избежании двойного налогообложения
США	- Соединённые штаты Америки
ТНК	- транс-национальные корпорации
ТЦО	- трансфертное ценообразование
ФЗ	- Федеральный закон
ФНС	- Федеральная налоговая служба РФ
ЦСР	- Центр стратегических разработок
ЮНКТАД	- Конференция ООН по торговле и развитию

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в России и мире как ответ на стремительную цифровизацию экономики разрабатываются новые и совершенствуются действующие механизмы налогообложения, контроля и надзора. Введение в 2017 г. в России косвенного налогообложения импортных электронных услуг (НДС) представляет собой совершенствование действующего механизма. При этом изменение порядка уплаты НДС в 2019 г. выявило дополнительные трудности налогообложения, контроля и надзора в части иностранных компаний – поставщиков электронных услуг.

Основное внимание ОЭСР, многих стран мира и ученых направлено на выработку механизмов в области прямого налогообложения, которое на данный момент только начинает формироваться. Вопрос перераспределения налоговых прав между юрисдикциями пользователей и производителей требует скорейшего разрешения, приводит на практике к противостоянию стран, например, США и Франции, ряд стран начинают вводить или планируют ввести в ближайшее время самостоятельные налоговые меры, не дожидаясь выработки консенсуального решения на уровне ОЭСР, которое откладывается.

Работы по изменению механизма налогообложения контроля и надзора ведутся не только отдельными странами, но и их интеграционными объединениями, например, ЕС и ЕАЭС. Россия, являясь государством-членом ЕАЭС, должна продвигать свою позицию по вопросу налогообложения импортных электронных услуг.

В рамках препринта проанализирован зарубежный опыт в части налогообложения, контроля и надзора импортных электронных услуг. Рассмотрен опыт европейских стран, стран-членов ЕАЭС, Латинской Америки и Африки.

Анализ международного опыта обложения иностранных электронных услуг в части действующего законодательства и законодательных инициатив ряда стран мира: ЕС, включая законодательные инициативы (Франции, Италии), опыт стран ЕАЭС и, возможно, опыт ряда иных стран

1 Анализ опыта по налогообложению, контролю и надзору Франции, Великобритании, Италии

Франция

6 марта 2019 года французское правительство опубликовало предложение о введении 3-процентного налога на доходы, получаемые некоторыми компаниями от определенных цифровых услуг (Digital service tax (DST)). Две палаты французского парламента приняли законопроекты DST 9 апреля и 21 мая 2019 года, согласовав окончательный вариант законопроекта 4 июля 2019 года. Президент Эммануэль Макрон подписал закон 24 июля 2019 г. и в результате DST ретроактивно был введен во Франции с 1 января 2019 года. При этом укажем, что Франция согласилась приостановить сбор DST до декабря 2020 года в обмен на согласие США воздержаться от ответных тарифов на французские товары. Ставка налога – 3%, налоговая база - валовые доходы, полученные от предоставления определённых цифровых услуг во Франции - “цифровые интерфейсные” услуги и целевые рекламные услуги (рекламные услуги на основе данных пользователей). DST применяется только к компаниям, которые получают 750 миллионов евро по всему миру и 25 миллионов евро во Франции. Поступления, приходящиеся на Францию и, следовательно, облагаемые DST рассчитываются с использованием формул, указанных в самом законе.

Рассмотрим противостояние США и Франции в деталях. В декабре 2019 года Торговым представителем США Робертом Лайтхайзером был подготовлен доклад-исследование, посвященный французскому налогу на цифровые услуги, в частности, вопросу налогообложения цифровых услуг в юрисдикции потребления, а не в юрисдикции производства. Согласно выводам доклада, ценность пользователя для прибыли компании является не очень значимой, а реальную ценность для интернет-сервисов, таких как Google Search, Uber или Amazon Marketplace представляют программное обеспечение и бизнес-модель, созданные компанией. Исследование объясняет и опровергает три теории о том, как пользователи создают ценность для компаний, охваченных DST. Согласно первой теории, пользователи добавляют ценность, потому что некоторые компании рассчитывают на созданный пользователями контент для привлечения других пользователей. Однако очень немногие пользователи создают действительно ценный контент для рассматриваемых компаний. Кроме того, пользователи, которые создают

контент, привлекающий других пользователей, уже получают компенсацию за созданную ими ценность, так как они пользуются сайтом бесплатно, либо сами посредством создания контента, приобретают личную известность, что приводит к получению дохода из других источников.

Согласно второй теории, теории «пользовательских данных», цифровые компании, собирают и монетизируют данные о своих клиентах. Но согласно позиции, обозначенной в исследовании, это не является добавленной стоимостью, так как, скорее всего, здесь имеет место опять же возмездность, данные предоставляются в обмен за бесплатно предоставленную услугу.

Наконец, третья теория заключается в том, что ценность цифрового интерфейса компании генерируется с помощью соединения пользователей «с обеих сторон рынка, а не от компаний». Это теория не учитывает тот факт, что пользователи получают ценность от использования интерфейса, и что эта ценность является дополнительной к ценности товара или услуги, полученной от другого пользователя, которая оплачивается непосредственно [1].

Администрация США назвала цифровой налог Франции дискриминационным и допустила в качестве ответной меры введение пошлин по ставке до 100% на товары из этой страны на сумму 2,4 млрд долларов.

В июне 2020 года министр финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о том, что приостановление мер, связанных с введением налога на цифровые компании не будет, не взирая на отсутствие каких-либо заключенных международных соглашений. Министр финансов пояснил, что во время вспышки коронавируса, бизнес цифровых компаний не пострадал, а даже получил дополнительную прибыль, и потому, как сообщил Брюно Ле Мэр журналистам: «Никогда еще цифровой налог не был более законным и более необходимым» [2]. Министр также сообщил, что представители США пояснили, что не могут прибыть в Европу для участия в переговорах по вопросам международного налогообложения и призвали к приостановке переговоров [3].

10 июля 2020 года Торговый представитель США объявил об установлении дополнительных пошлин в размере 25 процентов на ряд товаров, которые будут взиматься начиная с 6 января 2021 года. Согласно данным Торгового представителя США, оценочная стоимость сделок по обороту товаров, для которых будут применены дополнительные пошлины, за 2019 год составила примерно 1,3 млрд. долларов. Использование дополнительных пошлин должно возместить бюджету США неполученный доход в виде налогов, которые американские компании будут вынуждены заплатить во Франции. Тем не менее, торговый представитель США обещает

анализировать эффект применяемых мер, готов обсуждать данные вопросы с правительством Франции, и при необходимости, модифицировать эти меры. Именно с этой целью действие дополнительных пошлин приостановлено до 06.01.2021 для двустороннего и многостороннего обсуждения данного вопроса [4].

Великобритания

Рассмотрим опыт Великобритании более детально, включая как DST, так и НДС на иностранные электронные услуги, начав с определения электронных услуг. Электронные услуги автоматически предоставляются через сеть Интернет или электронную сеть, где вмешательство человека минимально или вообще отсутствует. К ним, в частности, относится:

- Услуги, при которых продажа цифрового контента осуществляется полностью автоматически (например, потребитель нажимает кнопку «Купить сейчас» на веб-сайте);
- Загрузка контента на устройство потребителя;
- Потребитель получает автоматическое письмо, содержащее тот или иной контент;
- Продажа цифрового контента совершается в основном автоматически, а небольшое вовлечение человека в процесс не меняет характер поставки электронной услуги

Все электронные услуги, предоставляемые указанными способами в электронном виде, являются цифровыми услугами.

В связи с этим представим перечень этих услуг в таблице 1:

Таблица 1 - Перечень электронных и электронно поставляемых услуг в Великобритании

Услуги	Электронные	Электронно поставляемые	Регулируемые нормами
PDF документ, отправленный продавцом по электронной почте	Да	Нет	Нет
PDF документ автоматически отправляемый по электронной почте продавца	Да	Да	Да
PDF документ автоматически загружаемый с сайта	Да	Да	Да
Фотографии доступные для автоматической загрузки	Да	Да	Да
Онлайн вебинар	Нет	Нет	Нет
Онлайн курс, состоящий из предварительно записанных видео и загружаемых PDF-файлов	Да	Да	Да
Онлайн курс, состоящий из предварительно записанных видео и загружаемых PDF-файлов, с поддержкой от преподавателя	Да	Нет	Нет
Контент по индивидуальному заказу отправляется в цифровом виде, например, фотографии,	Да	Нет	Нет

Продолжение таблицы 1			
отчеты, медицинские результаты			
Ссылка на онлайн-контент или загрузка, отправленная по электронной почте	Да	Да	Да

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Он несколько отличается от подхода Комиссии ЕС, хотя и находится в русле правовой позиции этой международной организации.

В целом существует четкая разбивка по видам налогооблагаемых услуг. Законодательство Великобритании разграничивает электронные и электронно поставляемые услуги, которые мы рассмотрели выше в таблице.

Местом поставки трансграничных цифровых услуг является местоположение потребителя, которое является тем местом, где обычно или преимущественно проживает потребитель. Например, для граждан Великобритании, живущих в Испании, таким местом будет Испания.

Для определения места поставки применяются соответствующие правовые презумпции.

Для упрощения правил для некоторых поставок цифровых услуг, поставщик вправе сделать предположение о том, в каком государстве поставка таких услуг облагается налогом. В тех случаях, когда применяются презумпции, предприятию не нужно знать, в какой стране находится потребитель цифровой услуги. Это, в свою очередь, означает, что в тех случаях, когда поставка цифровых услуг осуществляется через одно из таких государств, компании, предоставляющей услуги, не нужно получать никаких дополнительных доказательств для обоснования того, в какой стране-члене должен уплачиваться НДС.

Типы поставок, подпадающих под презумпцию, включают в себя территории, где предоставляются цифровые услуги:

- Через телефонную будку, телефонный киоск, точку доступа Wi-Fi, интернет-кафе, ресторан или лобби отеля (НДС будет взиматься в государстве-члене ЕС, где эти места фактически расположены, поэтому, если немецкий турист звонит из Франции, НДС должен быть уплачен во Франции;

- На борту транспорта, перемещающегося между разными странами в ЕС (НДС должен быть уплачен в стране отправления, например, если оператор парома предоставляет точку доступа Wi-Fi на борту судна, которая доступна пассажирам за плату, НДС будет уплачен в стране отправления ЕС и не будет зависеть от места жительства пассажира;

- Через телефонную линию потребителя (НДС взимается в государстве-члене ЕС, где зарегистрирован номер телефона потребителя);

- Через мобильный телефон (местоположение потребителя определяется кодом страны-члена ЕС для SIM-карты, поэтому, если резидент Франции загружает приложение на свой смартфон во время отпуска в Италии, НДС будет уплачиваться во Франции);

- В государстве-члене ЕС для почтового адреса, где находится декодер или отправляется карта просмотра (если у жителя Великобритании есть система спутникового телевидения в их испанском доме отдыха, НДС будет подлежать уплате в Испании).

Кроме того, действуют также обстоятельства, при которых презумпция не применяется.

В этом случае предприятие, осуществляющее поставку, должно получить и хранить доказательства того, в каком государстве-члене ЕС обычно пребывает потребитель электронной услуги.

Примеры подтверждающих свидетельств, которые налоговые органы должны принять к сведению, включают:

- Платежный адрес потребителя;
- Адрес интернет-протокола устройства, используемого потребителем;
- Банковские реквизиты потребителя;
- Код страны SIM-карты, используемой потребителем;
- Местоположение фиксированной стационарной линии, через которую предоставляется услуга;

- Другая коммерчески релевантная информация - например, информация о кодировке продукта, которая в электронном виде связывает продажу с конкретной юрисдикцией.

В то же время, если общая стоимость трансграничных цифровых сделок:

- Ниже 88 183 фунтов стерлингов до уплаты НДС в текущем и предыдущем календарном году, то требуется только одно доказательство;

- Превышает 88 183 фунта стерлингов, то для этой поставки требуются два непротиворечивых доказательства и все сведения о поставках после нее.

Компания, занимающаяся поставками трансграничных цифровых услуг, должна получать и хранить 2 элемента (вида) информации, свидетельствующих о том, где обычно преимущественно проживает потребитель. Они будут свидетельствовать о том, что применяется корректная ставка НДС, которая действует в правильно определенной налоговой юрисдикции государства-члена ЕС.

Для многих микро- и малых предприятий это требование может быть сложным для реализации. Микро- и малыми предприятиями может использоваться следующий подход.

В торговой точке у потребителя можно выяснить подробную информацию об их: адресе для выставления счета, включая страну-участницу ЕС, а также номере телефона, в том числе телефонный код страны-члена ЕС.

Если электронные услуги предоставляются потребителям через интернет-портал или торговую площадку, то необходимо определить, осуществляется ли поставка услуг потребителю либо оператору платформы.

Оператор платформы предоставляет услугу конечному потребителю, однако оператор платформы может идентифицировать также предприятие как продавца, но и в этом случае он устанавливает общие условия, разрешает оплату или обрабатывает доставку или загрузку цифровой услуги. В этом случае оператор платформы отвечает за исчисление НДС, который уплачивается потребителем.

Вместе с тем, если предприятие использует цифровую платформу, через которую сторонние организации продают электронные услуги, то компания обязана вести учет НДС по этим продажам, за исключением, когда выполняются все следующие условия:

- Цифровые платформы и все, кто участвует в поставках, должны идентифицировать, кто является поставщиком в своих договорных обязательствах;

- Счета-фактуры, счета или чеки должны отражать, кто поставщик и что входит в предоставляемые услуги;

- Цифровые платформы не должны:

- 1) Разрешать оплату потребителем,
- 2) Авторизировать доставку услуги потребителю,
- 3) Установить общие условия продажи.

Если компания не соответствует всем этим условиям, то должна относиться к продажам сторонних электронных услуг, как если бы они были собственными.

Одним из ключевых понятий в области трансграничных поставок электронных услуг является «место поставки», которое регулируется как правом ЕС (главным образом Директивой ЕС об НДС), так и национальным законодательством.

Для целей исчисления и уплаты НДС внутригосударственные правила относительно места поставки устанавливают общие принципы регулирования для принятия административного решения, в какой стране сделка должна облагаться налогом.

Для поставок трансграничных цифровых услуг потребителям в ЕС компания должна проверить:

- Место поставки;

- Вне зависимости от того, цифровая услуга либо нет, применяются общие правила предоставления услуг;
- Является ли клиент коммерческой компанией или частным потребителем;
- Если поставки не осуществляются в Великобритании, то должны ли они облагаться налогом по стандартной или пониженной ставке НДС в государстве-члене ЕС, или если есть право на любые льготы по НДС (например, большинство стран-членов ЕС освобождают от уплаты налога ряд видов деятельности).

Компании, учрежденные в Великобритании

Правила применяются только в тех случаях, когда компании в Великобритании соответствуют следующим условиям:

- Взимают с потребителей плату за цифровые услуги (бесплатные услуги не применяются в данном контексте);
- Поставляют услуги из Великобритании частным потребителям в другой стране-члене ЕС;
- Есть потребители в ЕС, которые не зарегистрированы для целей исчисления и уплаты НДС;
- Не продают цифровые услуги через стороннюю платформу или маркетплейс (т.е. не через свой собственный веб-сайт).

Для трансграничных поставок цифровых услуг на основе B2C местом поставки является Великобритания с 1 января 2019 года или позже, если:

- Бизнес не учрежден ни в одном другом государстве-члене ЕС;
- Общая стоимость трансграничных цифровых услуг составляет менее 8 818 фунтов стерлингов в текущем и предыдущем календарном годах.

Местом поставки любых цифровых услуг, осуществленных до 1 января 2019 года, является место, где находится потребитель.

Если компания учреждена за пределами ЕС, но предоставляет цифровые услуги потребителям в ЕС, то место поставки будет там, где находится потребитель.

В связи с этим компания должна:

- Зарегистрироваться для целей исчисления и уплаты НДС в Mini One Stop Shop (VAT MOSS, Мини-служба одного окна) в стране-члене ЕС либо
- Зарегистрироваться в каждом государстве-члене ЕС, где находятся ее потребители.

Пороговое значение для цифровых услуг в размере 8 818 фунтов стерлингов, которое действует для компаний-резидентов, не применяется, и зарубежная компания

несет ответственность за исчисление и уплату НДС с каждой поставки независимо от их стоимости.

Если компания, учрежденная в зарубежной юрисдикции, продает цифровые услуги полностью через цифровые платформы или онлайн маркетплейсы, которые берут на себя ответственность за исчисление и уплату НДС, то проблема учета продажи таких услуг все равно не снимается с иностранной компании.

Прежде всего иностранная компания должна верно определить место поставки услуг согласно законодательству Великобритании.

Таким образом, иностранная компания должна:

– Зарегистрироваться для целей исчисления и уплаты НДС в Мини-службе одного окна;

либо

– Зарегистрироваться для целей исчисления и уплаты НДС в каждой стране-члене ЕС, где потребителям поставляются цифровые услуги, как следствие, декларации подаются в налоговые органы в каждой из этих стран-членов ЕС.

Налоговые органы Великобритании рекомендуют иностранным компаниям зарегистрироваться и использовать именно британскую схему MOSS, поскольку она значительно упрощает учет НДС во всех государствах-членах ЕС.

Если иностранная компания ниже порога регистрации НДС в Великобритании, то ей необходимо зарегистрироваться для уплаты НДС в Великобритании, чтобы использовать схему Мини-службы одного окна (MOSS) для уплаты НДС в этой стране. Компания может исчислять и уплачивать НДС по трансграничным операциям во всех других странах-членах ЕС, но не придется исчислять и уплачивать налог по внутренним поставкам в Великобритании.

Компания может вернуть уплаченный НДС с бизнес расходов, непосредственно связанных с поставками трансграничных цифровых услуг.

Если поставки цифровых услуг ниже порога в 8 818 фунтов стерлингов и совершаются в Великобритании, налогоплательщик должен добавить их к другим облагаемым налогом сделкам при рассмотрении порога регистрации НДС.

Если у компании нет постоянного офиса в ЕС, место поставки будет там, где находится потребитель.

Компании также может понадобится зарегистрироваться по НДС в качестве «неустановленного налогоплательщика» и отправлять отдельную декларацию по НДС, если она осуществляет поставки, отличные от тех, которые подпадают под действие рассмотренных правил.

Цифровой налог (DST)

С 1 апреля 2020 года в Великобритании введен в действие налог на цифровые услуги (DST), который объединяет эту страну с Францией и Италией, где уже введены аналогичные налоги. Налог взимается с доходов, полученных крупными компаниями, которые предоставляют цифровые услуги: в социальных сетях, поисковых системах или онлайн-маркетплейсах для пользователей из Великобритании. Несмотря на то, что законодательство не претерпело существенных изменений с тех пор, как проект Акта был опубликован в июле 2019 года [6], разъяснения со стороны налоговых органов (HMRC) были всесторонне переработаны и расширены, содержа в себе значительно больше примеров того, как, по мнению HMRC, налог должен администрироваться налоговыми органами [6].

Возможности цифрового бизнеса резко возросли в последнее время, с учетом спроса на цифровые товары и услуги. Поэтому введение в действие правительством Великобритании налога на цифровые услуги (DST) совпавшее с пандемией можно считать случайным стечением обстоятельств. Эксперты в начале 2020 года задавались вопросом, может ли правительство отложить введение в действие DST, чтобы следить за тем, как ОЭСР добьется прогресса в достижении международного консенсуса по налогообложению цифровой экономики. Тем не менее, теперь в соответствии с Актом о финансах на 2019-2020 годы который вступил в силу с 1 апреля 2020 года соответственно, предприятия с доходами от цифровых услуг должны правильно оценить изменения, внесенные новеллами, а также их обязательства и риски по новому налогу.

DST представляет собой налог, взимаемым по ставке 2% с доходов, полученных от пользователей Великобритании. Де-факто он распространяется на крупные транснациональные компании. Для этой цели бизнес квалифицируется как крупный, если (судя по консолидированной для всей группы отчетности) совокупная годовая выручка составляет более 500 млн. фунтов стерлингов, и более 25 млн. фунтов приходится на продажи цифровых услуг в Великобритании. При этом первые 25 миллионов фунтов стерлингов дохода от продаж цифровых услуг в Великобритании исключаются из налогооблагаемой базы.

Для убыточных и низкомаржинальных компаний, направлений деятельности, подпадающих под обложение, существует альтернативная основа расчета налога, согласно которой ставка DST будет основываться на операционной марже соответствующих видов деятельности группы, осуществляемых в Великобритании. Это означает, что в случае,

когда операционная маржа группы компаний в Великобритании равна нулю или отрицательна, налогового обязательства по цифровому налогу не возникает.

Налог должен быть уплачен в течение девяти месяцев после окончания соответствующего налогового периода, а налоговая декларация о DST подана в течение одного года. Первые налоговые платежи могут поступить в бюджет в начале 2021 года.

Таким образом, ключевой вопрос для бизнеса заключается в том, входят ли их область деятельности и получаемые от него доходы в сферу действия цифрового налога. В этом отношении налог распространяется только на «онлайн-сервисы». Что представляет собой «онлайн-сервис», не раскрыто детально, но пересмотренное Руководство содержит некоторые подробные обсуждения того, являются ли конкретные действия достаточно специфическими, чтобы квалифицироваться в качестве «услуги» сами по себе, или они являются частью или вспомогательными для более широкой бизнес-функции (что может привести к спорам, аналогичным тем, которые касались в прошлом НДС). Это важный тест для бизнеса: достаточно ли дифференцированы их операции в Интернете, чтобы считаться «онлайн-сервисом»? Если ответ «да», то следует определить, подпадают ли «онлайн-сервисы» под три категории.

1) Определение социального медиа сервиса изменилось по сравнению с дефиницией, первоначально закрепленной в законопроекте, опубликованном в июле 2019 года. Первый существенный признак (т.е. основная цель продвижения взаимодействия с пользователем) остается, но второй признак (совместное использование контента, созданного пользователем) был сужен. Совместное использование контента, созданного пользователями, теперь должно стать «важной особенностью сервиса». Это дополнительное условие приветствуется бизнесом, поскольку оно означает, что предприятия не будут подпадать под сферу действия Акта только потому, что пользователи обмениваются контентом на своей платформе, даже если, например, этот контент не имеет значения, поскольку он просто связан с комментированием контента, предоставляемого компанией.

Одна проблема, которая была поднята в отношении DST, заключалась в том, будут ли онлайн игры также охватываться Актом с учетом значительного роста киберспорта и доходов, получаемых от такой деятельности. В пересмотренном руководстве отражается длительная дискуссия по этому вопросу, но не дается всеобъемлющее объяснение, которого, возможно, искала отрасль. Скорее, в руководстве отмечается, что для определения того, является ли сгенерированный пользователем контент значимой частью игры, потребуется индивидуальный подход. Любые сообщения в игре и созданные

пользователем элементы будут считаться пользовательским контентом, хотя игра как процесс не будет.

Вместе с тем не существует установленного Актом определения «поисковой системы в Интернете», а это означает, что для его интерпретации потребуется обычное понимание словосочетаний и слов, если суд в каком-либо споре когда-либо будет его толковать. Законодательство, однако, теперь исключает поисковые системы, которые ищут только один (или тесно связанный с ним) веб-сайт. Поисковые системы, которые входят в сферу действия новелл - это те, основной бизнес которых связан с работой поисковой системы. Руководство отмечает, что эти системы в принципе будут охватывать весь Интернет. В руководстве также отмечается, что в тех случаях, когда на веб-сайте имеется «окно поиска», в котором используются сторонние технологии для отображения результатов с внешних веб-сайтов, то обычно считается, что сторонний поставщик технологий выполняет действия в области поиска, а не владелец веб-сайта.

2) Онлайн маркетплейс — это область, в которой основная цель - облегчить продажу товаров или услуг, предлагаемых самими пользователями, в то время как онлайн маркетплейс позволяет пользователям продавать или рекламировать товары и услуги. Вместе с тем использование теста «основное назначение» онлайн маркетплейса, может привести к спорам, учитывая трудности, которые исторически существовали в Великобритании при использовании этого теста.

Акт был изменен таким образом, чтобы правоприменителю было понятнее, что онлайн маркетплейсы объединяют пользователей, даже если продажа происходит за пределами платформы. Еще одна проблема, связанная с применением Акта, заключалась в существенной неопределенности в отношении объема «онлайн-рынка». В ответ на это руководство HMRC было существенно расширено, и в настоящее время приводится список факторов, которые считаются важными при определении наличия онлайн-рынка. К ним относятся:

- Конкуренция между продавцами,
- Наличие узнаваемого места или портала, а также
- Функции, позволяющие клиентам искать товары или услуги.

Руководство, предлагая множество новых примеров, является прогрессивным документом, обеспечивающим предсказуемость и четкость налоговых правил.

3) Финансовые рынки

В правовой позиции правительства по DST в 2018 году говорилось, что существует ряд причин для исключения финансовых платформ из сферы действия нового налога, в том числе наличие строгих правил и ограничений в отношении того, как эти платформы

взаимодействуют с пользователями; они часто несут значительные затраты и риски, а бизнес часто локализован. При рассмотрении этих проблем в проекте Акта о цифровом налоге была сделана попытка определить исключение достаточно узко. После дальнейших консультаций с заинтересованными сторонами законодательство в проекте Акта о финансах было значительно расширено следующим образом.

а) Было удалено требование о том, что поставщик онлайн-магазина должен быть регулируемым лицом;

б) Исключение теперь прямо включает торговлю товарами и форекс, а также финансовыми инструментами;

в) Термин «торговля» теперь расширен и включает в себя создание активов, что означает, что кредиторы (которые участвуют в создании новых финансовых инструментов для пользователей платформ) должны находиться в рамках исключения.

Поэтому расширенное толкование изъятий является плюсом для финансового сектора. Однако стоит отметить, что, хотя DST во Франции, Италии и проект DST в Испании также содержат исключения для финансовых рынков, они значительно более узки по своему охвату.

Прибыль в рамках DST — это доходы третьих сторон, полученные в результате трех перечисленных выше видов деятельности «онлайн-сервисов». Доходы облагаются налогом в соответствии с положениями о DST, если они относятся к соответствующей бизнес активности и связаны с пользователями в Великобритании.

Кроме того, доходы от деятельности, которая является вспомогательной для любой коммерческой деятельности, входящей в сферу нового налога, будут включены в налогооблагаемую базу (например, если на онлайн-рынке взимаются сборы за обработку платежей, они будут в пределах предмета регулирования, если связаны с продажами онлайн маркетплейса).

Доходы от цифровых услуг определяются исходя из консолидированной финансовой отчетности предприятия, подготовленной согласно соответствующей системе бухгалтерского учета. Это вызывало беспокойство у некоторых представителей бизнеса (таких как инвестиционные фонды), которые не должны готовить консолидированные финансовые отчеты. Для решения этой проблемы в законодательство были внесены поправки, предусматривающие, что доходы от цифровых услуг представляют собой те доходы, которые были бы признаны в консолидированных финансовых отчетах, если бы не применялось освобождение от требования по подготовке таких отчетов.

Как и в случае первоначального проекта Акта, пользователь является резидентом Великобритании, если разумно предположить, что он обычно или преимущественно находится в Великобритании. На практике различные компании выражали обеспокоенность по поводу сложности определения юридического факта, находится ли пользователь в Великобритании или находится за пределами этой страны. Хотя пересмотренное руководство по этому вопросу относительно мало отличается от прежней версии, HMRC считает, что, основываясь на имеющейся информации, компании не должны получать дополнительную информацию о своих клиентах. В реальности предприятия должны будут решить, как определить фактическое местонахождение пользователей, и как справиться с ситуацией, когда собранная информация предоставляет противоречивые данные о местонахождении пользователя.

Компании обеспокоены тем, что подход, который они используют для определения местоположения пользователя в одной юрисдикции, не будет приемлемым в другой юрисдикции, также имеющей нормы закона о DST, что выглядит вполне обоснованным.

Правительство Великобритании по-прежнему привержено выработке многостороннего и международного решения проблем, созданных с цифровизацией. В пересмотренном руководстве прямо говорится, что национальный цифровой налог будет отменен, когда будет найдено соответствующее глобальное решение. В этом отношении законодательство содержит требование о пересмотре цифрового налога Великобритании до конца 2025 года, хотя есть надежда, что работа ОЭСР по достижению многостороннего решения принесет свои плоды задолго до этой даты. Известно, что сейчас выработка решения ОЭСР перенесена с 2020 г. на середину 2021 г.

После объявления бюджета Великобритании на 2020 год правительство США не выступало с публичными комментариями по поводу введения в действие цифрового налога. В связи с этим нельзя исключить противостояния Великобритании и США похожему на конфликт Франции и Соединенных штатов.

Как и во многих странах, Великобритании, вероятно, потребуется повысить ставки налогов, чтобы покрыть расходы на пандемию Covid-19. Принимая во внимание необходимость привлечения дополнительных средств и тот факт, что некоторые цифровые компании имеют преимущество во время карантина, Великобритания может использовать цифровой налог в качестве дополнительного средства бюджетных поступлений.

Италия

С 1 января 2020 года в Италии действует цифровой налог по ставке 3% с дохода, полученного от определенных B2B и B2C цифровых услуг, оказываемых итальянским

пользователям компаниями или международными группами компаний (далее – МГК). Этот налог заменяет «веб-налог», введенный итальянским законом о бюджете 2019 года (закон № 145 / 2018). Для вступления в силу налога не требуется никакого исполнительного указа [7], в отличие от «веб-налога», так и не вступившего в силу по причине отсутствия имплементационного указа, который должен был быть выпущен Министерством финансов Италии к 30 апреля 2018 года. Закон «О бюджете 2019 года» предусматривал введение с 1 января 2019 года 3-процентного налога на услуги, предоставляемые в электронном виде и упомянутые в статье 7 имплементационного регламента Совета ЕС № 282/2011(7), когда услуги предоставляются поставщиком (независимо от того, стоит ли он на учете в Италии) итальянской компании. Таким образом, налог не должен был распространяться на B2C-транзакции и электронную коммерция (дистанционную продажу товаров). Получатели услуг должны были удерживать 3 процента налога с суммы вознаграждения, уплаченного поставщику, и перечислять его в бюджет не позднее 16 числа месяца, следующего за тем, в котором была произведена оплата. Налог должен был применяться только к поставкам, превышающим порог в размере 3000 транзакций в год [8].

Действующий с 2020 года закон содержит оговорку, предусматривающую прекращение действия налога при условии вступления в силу соответствующих международных норм [9]. Согласно пояснениям к Закону о бюджете на 2020 год, эта оговорка согласуется с предложением Европейской комиссии от 21 марта 2018 года («Proposal for a council directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services»), которое представляет собой временное решение для налогообложения определенных цифровых услуг, когда пользователи вносят значительный вклад в процесс создания стоимости.

Согласно положениям данного закона, цифровой налог будет взиматься с компаний или МГК, чья глобальная выручка за календарный год (предшествующий году, в котором уплачивается налог) превысила 750 млн евро в год, при этом не менее 5,5 млн евро выручки должно приходиться на итальянских пользователей. Таким образом, предприятие является плательщиком цифрового налога относительно прибыли, полученной в 2020 году, если в 2019 году его прибыль превысила указанные пороговые значения. Налог распространяется и на итальянские компании тоже [10]. По оценкам экспертов Bloomberg, это может повлечь дополнительное административное бремя для тех налогоплательщиков, чей финансовый год для целей исчисления налогов не совпадает с календарным [11]. Налогоплательщики должны уплатить DST к 16 февраля календарного года, следующего за справочным, и подать к 31 марта того же года годовую декларацию с указанием суммы

налогооблагаемых доходов, полученных за предыдущий финансовый год (т.е. относительно прибыли, полученной в 2020 году, платеж должен быть произведен до 16 февраля 2021 года, а налоговая декларация должна быть подана до 31 марта 2021 года) [7].

Налоговая база представляет из себя доход цифровых компаний, оказывающих следующие услуги:

- Размещение на цифровых площадках, таргетированных на итальянского пользователя, рекламных постов;
- Предоставление итальянским пользователям доступа к мультицифровому интерфейсу, с помощью которой пользователи могут взаимодействовать друг с другом, а также потенциально реализовывать товары и услуги;
- Передача данных, полученных от итальянских пользователей в результате использования ими цифровых площадок.

Закон устанавливает перечень услуг, не облагаемых налогом:

- Предоставление пользователям доступа к цифровой платформе исключительно или главным образом для целей поставки цифрового контента пользователям или предоставление коммуникационных услуг или предоставление платежных услуг;
- Оказание регулируемых финансовых услуг регулируемыми финансовыми учреждениями;
- Передача данных регулируемыми финансовыми учреждениями;
- Поставка товаров или услуг, в случае, когда договоры заключаются в режиме онлайн через веб-сайт поставщика таких товаров или услуг, и где поставщик не выступает в качестве посредника;
- Деятельность по организации и управлению цифровыми платформами для обмена электрической энергией, газом, экологическими сертификатами и топливом, а также передачи соответствующих собранных данных и любой другой связанной деятельности

Как указано в разделе 9 Предложений ЕС по цифровому налогу, цифровой налог должен применяться только к доходам от предоставления цифровых услуг, которые в значительной степени зависят от создания пользовательской ценности. Следовательно, причина вышеупомянутых исключений должна заключаться в незначительном вкладе пользователей в процесс создания стоимости [11].

Налогооблагаемый доход представляет собой показатель валового дохода без учета НДС и иных косвенных налогов. Доход, полученный в результате оказания услуг между материнскими, дочерними и сестринскими компаниями, не подлежит обложению цифровым налогом. Налоговый период составляет календарный год.

Италия признается местом нахождения пользователя в следующих случаях:

- В отношении доходов от таргетированной рекламы: реклама появляется на устройстве пользователя, если он использует свое устройство на территории Италии в целях доступа к цифровой платформе;

- В отношении доходов полученных за оказание услуг в виде доступа к цифровой платформе: пользователь использует устройство на территории Италии для доступа на цифровую платформу и совершает сделку на данной платформе в указанный налоговый период, либо пользователь имеет аккаунт на протяжении всего или части налогового периода, посредством аккаунта у него имеется доступ к платформе, и аккаунт был создан с использованием устройства на территории Италии;

- В отношении доходов от передачи данных, полученных от итальянских пользователей: в указанном налоговом периоде, передаются данные, полученные благодаря использования устройства на территории Италии с целью доступа к цифровой платформе.

Технически местонахождение мобильного устройства определяется за счет данных IP-адреса или посредством любого другого способа определения геолокации. Таким образом, налогоплательщики обязаны отслеживать местонахождение своих пользователей для целей итальянского DST [11]. Место, где производится оплата за предоставление цифровой услуги, в принципе не имеет значения [10].

В случае совпадения указанных критериев, налогоплательщики, не имеющие постоянного представительства в Италии или идентификационного номера налогоплательщика, получают идентификационный номер налогоплательщика у налоговых органов. Для целей расчета цифрового налога, штрафов, порядка сбора и судебных споров подлежат применению общие итальянские нормы, используемые для взимания НДС. Законом установлено, что цифровой налог не подлежит вычету из налоговой базы по налогу на прибыль. Отсутствует возможность вычета каких-либо расходов из налоговой базы по цифровому налогу (например, расходы на привлечение трафика). Налогоплательщики должны вести специальные учетные записи, чтобы ежемесячно указывать информацию о доходах, полученных от соответствующих цифровых услуг, и указывать данные, используемые для определения доли таких доходов, реализованных в Италии. Компании, входящие в одну и ту же группу, назначают компанию группы для выполнения обязательств, вытекающих из итальянского цифрового налога. Итальянские резиденты, которые входят в одну группу налогоплательщиков-нерезидентов, несут солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из итальянского цифрового налога [11]. Субъекты-нерезиденты, не имеющие постоянного представительства в Италии, субъекты, учрежденные в государстве, не являющемся

государством-членом Европейского союза или в Европейском экономическом пространстве, с которым Италия не заключила соглашение о взаимной помощи для взыскания налоговых претензий, назначают налогового представителя для выполнения обязательств и оплаты цифрового налога [7].

Согласно предварительным подсчетам, поступления по цифровому налогу составят 600 млн евро в год.

По оценкам экспертов Bloomberg Паоло Руджеро и Франческо Кардоне, итальянский цифровой налог может привести к случаям двойного налогообложения, когда прибыль, полученная от доходов, подпадающих под итальянский цифровой налог, также облагается корпоративным подоходным налогом. Учитывая, что итальянский цифровой налог, по всей видимости, является косвенным налогом, он не должен охватываться договорами об избежании двойного налогообложения, заключенными Италией, но, согласно итальянским налоговым правилам, он должен вычитаться из итальянского подоходного налога. Такое решение для смягчения возможного двойного налогообложения, похоже, согласуется с п. 27 Предложения ЕС по цифровому налогу (Proposal for a Council Directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services, 2018/0073 (CNS)) и соответствующим Отчетом об оценке воздействия.

Закон имеет ряд недочетов. По мнению экспертов, термин «группа» для целей налогообложения должен быть определен более четко. С одной стороны, исключая внутригрупповые услуги из налоговой базы для итальянского цифрового налога, закон ссылается на определение группы, предоставленное в соответствии со статьей 2359 Гражданского кодекса Италии. Тем не менее, термин «группа» также используется итальянским законом об оговорке в других контекстах (например, определение пороговых значений доходов также на уровне группы, назначение группы компаний для выполнения обязательств, вытекающих из налоговой и солидарной ответственности итальянских резидентов, которые являются частью одной группы налогоплательщиков-нерезидентов) без конкретного определения.

Итальянские налоговые органы должны уточнить, можно ли сделать ссылку на статью 2359 Гражданского кодекса Италии или на итальянское постановление министерства по трансфертному ценообразованию от 14 мая 2018 года или на статью 2 предложения ЕС по цифровому налогу, которое ссылается на «консолидированную группу для целей финансового учета».

Кроме того, в итальянском законе о цифровом налоге термин «цифровой интерфейс» используется несколько раз без его конкретного определения. Итальянским

налоговым органам предстоит уточнить, можно ли сделать ссылку на определение, приведенное в статье 2 (3) Предложения ЕС по цифровому налогу, которое гласит: «цифровой интерфейс означает любое программное обеспечение, включая веб-сайт или его часть, и приложения, включая мобильные приложения, доступные пользователям» [11].

В июне 2020 г. Министр экономики Роберто Гуалтьери заявил, что Италия все еще настроена на заключение совместного международного соглашения о налоге на цифровые услуги после того, как США решили прекратить переговоры с европейскими странами в части налогообложения технологических фирм-гигантов. «Несмотря на чрезвычайную ситуацию с COVID-19, мы намерены найти решение к концу 2020 года, работая с Францией, Испанией и Великобританией, как это было решено G20», - написал Гуалтьери в Twitter [12].

2 Анализ опыта стран ЕАЭС в области налогообложения, контроля и надзора импортных электронных услуг

На сегодняшний день 5 стран являются странами-членами ЕАЭС- Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан. Еще одна страна имеет статус наблюдателя – Молдова.

В России НДС распространяется на электронные услуги иностранных компаний. Сходный подход действует и в Беларуси, в Казахстане существует соответствующий законопроект. Рассмотрим опыт Беларуси подробнее.

Особое внимание со стороны налоговых органов Республики Беларусь с 2018 года обращено к вопросам уплаты НДС крупными зарубежными компаниями, занимающимися оказанием электронных услуг (услуг в электронной форме), поскольку новый порядок налогообложения введен в стране с 1 января 2018 года [13]. Таким образом, Беларусь внесла изменения в свое законодательство на год позже, чем Россия.

Согласно п.2.12 ст.13 НК РБ под иностранной организацией, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц, понимается:

– Иностранная организация, которая оказывает услуги в электронной форме, местом реализации которых признается территория Республики Беларусь, физическим лицам, приобретающим такие услуги и осуществляющим расчеты с нею за оказанные услуги (иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме физическим лицам в Республике Беларусь);

– Иностранная организация, которая на основании договоров комиссии, поручения и иных аналогичных договоров с иностранными организациями, оказывающими услуги в электронной форме физическим лицам в Республике Беларусь, осуществляет посредническую деятельность и расчеты непосредственно с такими физическими лицами за приобретение ими указанных услуг (иностранный посредник в расчетах).

Согласно п.23. указанной статьи под услугами в электронной форме понимаются услуги, оказанные через глобальную компьютерную сеть Интернет автоматизировано с использованием информационных технологий, в том числе с привлечением посредника в расчетах. К услугам, предоставляемым в электронной форме, относятся услуги фактически аналогичные российским за исключением услуг по организации и (или) проведению в сети «Интернет» азартных игр, которые не выделены в России как объект налогообложения.

Ст.28 НК РБ регулируют особенности функционирования и правовой статус личного кабинета налогоплательщика - информационного ресурса, ведение которого

осуществляет Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь в установленном им порядке. Доступ к личному кабинету предоставляется физическому лицу и иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц. Учетная запись и пароль иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц, направляются инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Минску.

Согласно ч.3 ст.39 НК РБ иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме для физических лиц, обеспечивает учет:

- Данных, позволяющих исчислить сумму налогового обязательства за налоговый период, к которым относятся:
 - Суммы налоговой базы с указанием валюты платежа и даты оказания услуги;
 - Суммы изменения налоговой базы, которое произошло в налоговом периоде (налоговых периодах), следующем за налоговым периодом, в котором была отражена налоговая база, в связи с возвратом покупателям денежных средств (в том числе путем зачета в счет предоставления иной услуги в электронной форме) и даты такого возврата (зачета) денежных средств;
 - Суммы полученных платежей, включая суммы авансовых платежей, и даты получения указанных платежей;
 - Сведений, используемых ею для определения места фактического нахождения физического лица (указывается фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), если такие сведения представлены покупателем), к которым относятся сведения о стране нахождения физического лица (если такие сведения представлены покупателем), сетевой (IP) адрес устройства, использованного покупателем при приобретении услуг в электронной форме, международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения или оплаты услуг (при наличии), почтовый индекс места жительства (если такие сведения указаны покупателем), банковский идентификационный код, использованный физическим лицом при приобретении услуги в электронной форме, и другая информация, представляемая физическим лицом и позволяющая определить страну его фактического нахождения. Учет ведется в произвольной форме по каждому физическому лицу, которому в налоговом периоде была реализована услуга в электронной форме.

Постановка на учет иностранной организации осуществляется через инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Минску в

электронной форме через единый портал электронных услуг до истечения квартала, в котором возник объект налогообложения налогом на добавленную стоимость.

К заявлению о постановке на налоговый учет прилагаются копия выписки из торгового регистра страны места нахождения иностранной организации или иное эквивалентное доказательство ее юридического статуса в соответствии с законодательством страны ее места нахождения (п.1.7 ст.70 НК РБ). У иностранной организации также возникает обязанность в соответствии с п.4 ст.73 НК РБ предоставлять налоговому органу в ходе проведения камеральных проверок информацию, подтверждающую, что местом реализации услуг в электронной форме признается территория Республики Беларусь, сумму выручки, полученной от оказания услуг в электронной форме, а также иную информацию, относящуюся к оказанию таких услуг.

Налоговый контроль деятельности иностранных организаций возможен за счет полномочий запрашивать информацию у банков и владельцев платежной системы. Так, в соответствии с п.3 ст.86 НК РБ по запросу Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и (или) инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Минску обязаны сообщать не позднее трех рабочих дней после получения такого запроса:

– Банк, процессинговый центр, владелец платежной системы на основе использования банковских платежных карточек, владелец системы расчетов с использованием электронных денег – об операциях по переводу денежных средств, осуществленных в адрес иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц;

– Оператор электросвязи, интернет-провайдер – сведения об оказании иностранной организацией, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц, услуг в электронной форме.

Таким образом, как и в России получение информации организовано по запросам, а не в автоматическом режиме.

Отметим, что 04.05.2018 в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам РБ Элла Селицкая отметила, что для такой категории налогоплательщиков, иностранные юридические лица, которые оказывают электронные услуги физическим лицам, предусмотрена возможность платить налоги в валюте, несмотря на процессы дедолларизации.

Перечень зарегистрированных компаний-нерезидентов находится на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (электронный сервис «е-НДС») [16]. По данным на 5 октября 2020 года, на учете стоят 84 организации. Такие компании

как Гугл, Амазон, Фейсбук, Эппл, Алибаба, Адоб, Айтюнс, Букинг и еще целый ряд известных соответствующих иностранных компаний встали на учет. Интересно, что на учет встали две организации из России - ООО "ИКСОЛЛА" (встала на учет 30.01.2018), ООО "ИВИ.РУ" (встала на учет 20.03.2018, снялась с учета 28.10.2019).

Новеллы, как указывает Е.Ф. Киреева [15] привели к некоторому увеличению бюджетных поступлений: полученные доходы превышают расходы бюджета по имплементации новых законодательных положений.

Прямой налог на иностранные электронные услуги в Беларуси, как и в России не введен и проекта закона не существует.

Республика Казахстан

Летом 2019 года Министерство национальной экономики республики Казахстан объявило о подготовке поправок в Налоговый кодекс, касающихся налогообложения электронных услуг, оказываемых иностранными компаниями. По словам вице-министра национальной экономики Мади Такиева, в действующем законодательстве Республики Казахстан отсутствует механизм налогообложения услуги в электронной форме. Опыт Республики Беларусь и РФ показывает, что это эффективная мера пополнения бюджета. Признавая, что в настоящее время рычаги воздействия на иностранных налогоплательщиков отсутствуют, Мади Такиев тем не менее уверен, что международные компании, такие, как Google, Alibaba, которые проявляют себя как дисциплинированные налогоплательщики, готовы платить НДС, если им будет предоставлена возможность встать на учет путем подачи заявления, в том числе в электронной форме.

Данные предложения были описаны в Проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», который был внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Проектом предусматривались следующие изменения: введение обязательной регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость зарубежными интернет-компаниями, оказывающими услуги в электронном виде на территории Республики Казахстан физическим лицам. Кроме того, предлагалось внести понятие «услуги в электронной форме» [13]. По информации пресс-службы Министерства национальной экономики РК, плательщиком налога будут являться юридические лица-нерезиденты, оказывающие физическому лицу услуги в электронной форме, местом реализации которых является Республика Казахстан.

Местом осуществления услуг в электронной форме считается Республика Казахстан, если:

- Местом жительства физического лица-покупателя является Республика Казахстан;

- Местом нахождения банка, в котором открыт счет, используемый физическим лицом-покупателем для оплаты услуг, или оператора электронных денежных средств, через которого физическим лицом-покупателем осуществляется оплата услуг, является территория Республики Казахстан;

- Сетевой адрес физического лица-покупателя, использованный при приобретении услуг, зарегистрирован в Республике Казахстан;

- Международный код страны телефонного номера, используемого для приобретения или оплаты услуг, присвоен Республикой Казахстан [17].

Информация, почему данные поправки не были приняты, отсутствует. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» в редакции на 01.01.2020 понятие услуги в электронной форме не содержал [18].

Летом 2020 года принят в первом чтении проект поправок к Налоговому Кодексу Республики Казахстан, предусматривающих введение НДС на электронные услуги, оказываемые иностранными компаниями. Принятие закона в окончательном втором чтении ожидается в ходе осенней парламентской сессии, а его вступление в силу — с 1 января 2021 года [19]. На сегодняшний день информация о принятии закона отсутствует. В случае принятия закона у иностранных компаний появится обязанность зарегистрироваться в качестве налогоплательщиков, ежеквартально представлять декларацию по НДС и производить уплату в бюджет Казахстана. Ставка НДС для данной категории будет составлять 12%, что является стандартной налоговой ставкой [19].

Введение прямого налога на электронные услуги иностранных компаний пока не обсуждается.

В Законодательстве Армении, Кыргызской Республики нормы, регулирующие налогообложение электронных услуг, отсутствуют.

Рассмотрим вопрос места реализации услуг в ЕАЭС. На уровне ЕЭК ведется работа по внесению изменений как в Договор о ЕАЭС, так и в Приложение 18 к Договору. Работы ведутся уже несколько лет. Вместе с тем на практике у компаний стран-членов ЕАЭС возникают проблемы в связи с уплатой НДС на уровне ЕАЭС, что создает дополнительные трудности.

В соответствии с положениями Договора о ЕАЭС и приложения 18 по общему правилу НДС по трансграничным услугам должен быть в стране члене ЕАЭС, где находится продавец услуг. Специальные правила в части электронных услуг в Договоре о

ЕАЭС не предусмотрены, включая правила определения места реализации трансграничных В2С или В2В услуг.

Ведение нового порядка в 2018 году в Беларуси вызвало вопрос у российских компаний о необходимости регистрации и уплаты НДС в Беларуси. На практике две российские компании встали на налоговый учет в Беларуси в 2018 году: ООО "ИКСОЛЛА" и ООО "ИВИ.РУ". В том же 2018 году в ФНС России поступил запрос от 18.09.2018 по вопросу применения НДС в отношении оказываемых российской организацией услуг в электронной форме физическим лицам, являющимся резидентами государств-членов (предоставление доступа к видеоконтенту на сайте физлицам-резидентам ЕАЭС, в том числе Республики Беларусь).

ФНС России ответила, что реализация электронных услуг по предоставлению доступа к просмотру видеоконтента на сайте для целей исчисления НДС определяется на основании пп. 5 п. 29 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение 18 к Договору о ЕАЭС), в соответствии с которым местом реализации таких услуг признается территория государства-члена ЕАЭС налогоплательщика, оказывающего данные услуги. Таким образом, местом реализации данных электронных услуг признается Россия, если эти услуги оказывает российская компания. При этом ФНС также ответило, что возможность учета ошибочно уплаченного белорусского НДС для целей налогообложения прибыли в России отсутствует. Как было указано выше, ООО «ИВИ.РУ», которая, скорее всего, и была той самой компанией, обратившейся с запросом в ФНС России, снялась с учета 28.10 2019 года.

Данный пример показывает, что непринятие нужных изменений на уровне ЕАЭС фактически приводит к двойному налогообложению электронных услуг – обложению и в Беларуси, и в России. Укажем, что в ЕС принят принцип определения места реализации по месту покупателя. Долгое время иной подход (по месту деятельности продавца) подвергался в ЕС критике в связи с тем, что нарушал условия для конкуренции в странах ЕС, продавцы из стран с более низким НДС заведомо находились в более выгодных условиях нежели покупатели из иных стран ЕС. При более низкой ставке НДС, такие продавцы могли себе позволить предлагать услуги по более низкой стоимости покупателям. В странах – членах ЕАЭС ставки НДС различаются значительно, ставки НДС в России, Беларуси, Армении – 20%, а в Казахстане, Кыргызстане - 12%. Таким образом, продавцы из Казахстана и Кыргызстана, которые выходят на российской (белорусский, армянский) рынок имеют преимущества в сравнении, например, с российскими компаниями на казахстанском (кыргызском) рынке.

Все вышесказанное напрямую относится к схеме В2С. В рамках В2В ситуация сложнее. В целом в рамках В2В применяется то же подход, что в В2С сегменте, а именно: НДС по трансграничным услугам должен быть уплачен в той стране ЕАЭС, где находится продавец услуг. Но при этом по ряду услуг в рамках В2В место их реализации определяется как место деятельности покупателя услуг.

К таким услугам, в частности, относятся следующие виды услуг:

- Услуги по обработке информации;
- Предоставление прав на объекты интеллектуальной;
- Передача авторских и смежных прав и иных аналогичных прав;
- Рекламные услуги.

По вопросу как по таким услугам должен уплачиваться НДС позиция Минфина со временем менялась. Как отмечает Денис Храбкин, старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner [20] фактически было предложено три разных подхода к определению места реализации электронных услуг по трансграничным В2В сделкам внутри ЕАЭС.

В самых ранних своих разъяснениях Минфин России высказал позицию о том, что местом реализации В2В электронных услуг следует считать место нахождения продавца услуг вне зависимости от вида оказываемых электронных услуг. Для обоснования такой позиции был использован аргумент о том, что Договором о ЕАЭС не установлено специальных правил определения места реализации для электронных услуг, а значит, должно применяться общее правило, предписывающее определять его по месту нахождения продавца – по сути в том же самом порядке, как это делается и для электронных услуг в В2С сегменте. В последних своих разъяснениях Минфин России высказал прямо противоположное мнение. Вопрос налогоплательщика касался определения места реализации услуг по разработке программного обеспечения белорусской компанией в пользу российской компании. Минфин России указал, что этот вид услуг не относится к электронным, но НДС по ним, тем не менее, следует уплачивать в российский бюджет по месту деятельности покупателя услуг. При этом, Минфин России, указал, что в отношении электронных услуг белорусской компании место реализации тоже должно определяться по месту деятельности покупателя в силу специальных требований российского налогового законодательства. Такая позиция фактически игнорирует положения Договора о ЕАЭС и приводит к необходимости постановки резидентов ЕАЭС на налоговый учет в России в целях уплаты НДС в российский бюджет при оказании любых видов электронных услуг российским В2В покупателям [20].

Есть еще третья позиция Минфина России, которая сочетает в себе элементы сразу двух вышеизложенных позиций. Она предполагает определение места реализации электронных услуг по месту нахождения продавца или покупателя в зависимости от вида услуги, оказываемой в электронной форме. Если по своему виду услуга, оказываемая в электронной форме, попадает в перечень услуг, место реализации которых по условиям Договора о ЕАЭС определяется по месту нахождения покупателя, то и облагаться налогом она должна в той стране Союза, в которой находится покупатель услуг. По остальным видам электронных услуг налог должен уплачиваться в той стране ЕАЭС, где находится место деятельности продавца [20].

Посмотрим сколько компаний из стран-членов ЕАЭС встали на учет в качестве плательщиков НДС по электронным услугам в России. На 05.10.20 г. из Армении – 7, Беларусь – 64, Казахстан -53, Кыргызстан -2 [21]. Как указывает Денис Храмкин, присутствие в российском перечне иностранных компаний, оказывающих электронные услуги, резидентов из других стран ЕАЭС указывает на то, что в России подход к определению места реализации электронных услуг по месту деятельности продавца не прошел проверку практикой рынка. Во всяком случае, по мнению Дениса Храмкина, можно с уверенностью утверждать одно – компании из стран ЕАЭС фактически встают на учет в ФНС России и уплачивают НДС в российский бюджет по электронным услугам. А это значит, что место реализации своих электронных услуг они определяют по месту деятельности российского покупателя, то есть в России [20].

В случае, если налоговая служба страны продавца посчитает данные услуги облагаемыми по месту продавца, компании необходимо будет уплатить НДС и в стране продавца, соответственно может возникнуть двойное налогообложение. Российский покупатель может столкнуться с отказом вычета входящего российского НДС, от иностранной компании из страны-члена ЕАЭС, в связи с тем, что Россия не будет признана местом реализации оказанных электронных услуг и, соответственно, вычет входящего НДС будет невозможен.

3 Анализ опыта по налогообложению, контролю и надзору иных стран

Ряд стран Европы помимо стран, опыт которых описан в п. 1, также прикладывают усилия к введению нового цифрового налога. Австрия, Великобритания, Венгрия, Италия, Польша, Франция, а также Турция ввели новый налог. Бельгия, Испания, Словакия, Чехия опубликовали предложения по введению. Кроме того, Латвия, Норвегия и Словения официально заявили о своем намерении [22]. Как налоговые базы, так и ставки различаются по странам. При этом порог для взимания нового налога по доходам в мире обычно остается одинаковым во всех странах – 750 млн. евро, порог по доходам, полученным внутри страны, различается. Так, Австрия ввела новый налог с января 2020 года на онлайн рекламу, ставка 5%, порог по доходам внутри страны – 25 млн. евро. Польша ввела новый налог с июля 2020 года на аудиовизуальные медиа-услуги и аудиовизуальные коммерческие коммуникации со ставкой 1,5%. В Турции новый налог начал действовать с марта 2020 года, он введен на онлайн услуги, включая рекламу, продажу контента и платные услуги на сайтах социальных сетей. Ставка может изменяться президентом от 1% до 15%. На данный момент ставка – 7,5%. Венгрия ввела новый налог на доходы от рекламы по ставке 7,5%. Вместе с тем, в качестве временной меры ставка налога на рекламу была снижена до 0% на период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Чехия планирует введение нового цифрового налога на целевую рекламу, использование многосторонних цифровых интерфейсов, предоставление пользовательских данных. Порог для взимания нового налога по доходам в мире – 750 млн. евро, порог по доходам, полученным внутри страны - 100 млн. чешских крон (4 млн. долл. США). Министр финансов Республики Чехия, Алена Шиллерова ранее заявляла, что Чехия может отложить введение цифрового налога до следующего года, чтобы воспользоваться международным правилом, и снизить ставку до 5% с предлагаемых 7% [2]. По данным на 22 июня 2020 года, Чехия понизила предлагаемую ставку с 7 до 5 процентов и перенесла дату вступления нового налога в силу на январь 2021 года. Бельгия вновь представила скорректированное предложение о DST, предлагая 3-процентный налог на доходы от продажи пользовательских данных, на компании с глобальными доходами, превышающими 750 миллионов евро, и внутренними доходами, превышающими 5 миллионов евро.

Латвийское правительство заказало исследование для определения потенциала увеличения налоговых поступлений, основанное на предположении, что страна взимает 3% DST, результаты исследования могут стать еще одним аргументом за введение нового налога, введение которого только рассматривается. Норвегия планирует ввести такой

налог в 2021 году, если ОЭСР не достигнет консенсусного решения в 2020 году [22] и не предложит согласованную структуру нового налога и подхода в целом к налогообложению глобальной цифровой сферы.

Индия

Индия ввела уравнительный сбор на цифровые услуги, который облагает налогом любую зарубежную платформу для рекламы, потоковой передачи или продажи товаров по индийскому IP-адресу в 2016 г. Министр финансов Индии представил уравнительный сбор для налогообложения операций цифровой экономики еще в феврале 2016 года в рамках своих бюджетных предложений. Эксперты говорят о том, что данный сбор является частью реакции Индии на работы ОЭСР в рамках плана BEPS, но он стал неожиданностью, учитывая бум цифрового бизнеса в Индии. Идея уравнительного сбора заключалась в том, чтобы облагать налогом услуги поставщиков цифровых услуг на других рынках с клиентской базой в Индии, такие как приложения для мобильных телефонов, платформы социальных сетей и службы потокового цифрового контента. Поскольку эти офшорные поставщики услуг мало представлены в Индии, налогообложение их прибыли было невозможно. Это подтолкнуло правительство к введению уравнительного сбора в качестве налога, удерживаемого у источника, на выплаты, сделанные индийскими фирмами, начиная с 1 июня 2016 года.

Закон о финансах 2020 года (Раздел 152) внес существенные поправки в главу VIII Закона о финансах от 2016 года, касающиеся взимания уравнительного сбора с определенных операций [23]. В новой редакции расширена сфера действия уравнительного сбора, чтобы охватить таким образом налоговые отчисления, полученные или подлежащие получению за поставку или предоставление электронных услуг оператором электронной торговли или при его содействии. В соответствии с ней, под оператором электронной торговли понимается нерезидент, который владеет или управляет цифровым объектом или платформой для онлайн-продажи товаров или предоставления услуг, либо того и другого. Услуги электронной торговли, согласно новой редакции, это онлайн-продажа электронных товаров или предоставление электронных услуг при содействии оператора.

Уравнительный сбор, который в Индии иногда называют «налогом Google» – это налог [24], который удерживается в момент оплаты получателем электронной услуги. Два условия, которые должны быть выполнены, чтобы подлежать обложению уравнительным сбором:

— Оплата должна быть произведена поставщику услуг, который не является резидентом;

— Валовая выручка поставщика услуг превышает 20 000 000 рупий за один финансовый год.

Уравнильный сбор по ставке 6% (изначальная ставка сбора) направлен на налогообложение транзакций между предприятиями в цифровом рекламном пространстве.

Уравнильный сбор по ставке 2 % взимается с любой указанной услуги, получаемой резидентом, нерезидентом с IP-адресом, расположенным в Индии, или нерезидентом при указанных обстоятельствах: при продаже рекламы или данных, нацеленных на резидента Индии или нерезидента, использующего индийский IP-адрес. Уравнильный сбор (по ставке 2%) не взимается в случае соблюдения следующих условий:

— Нерезидент, предоставляющий указанную услугу, имеет постоянное представительство в Индии, и указанная услуга эффективно связана с деятельностью этого постоянного представительства;

— Применяется уравнильный сбор в размере 6%, установленный редакцией настоящего Закона от 2016 г. (B2B сделки в целях цифровой рекламы и соответствующих услуг);

— Валовая выручка оператора электронной торговли не превышает 20 000 000 рупий за один финансовый год.

Таким образом, если компания, базирующаяся в Индии, регулярно размещает рекламу, например, в Facebook или Google, а стоимость рекламы на одной платформе превышает 1 000 000 рупий за один год, то компания-резидент должна удерживать уравнильный сбор в размере 6% и выплатить его правительству.

Пример:

Компания X разместила рекламу на Facebook, чтобы расширить свой бизнес. Она должна заплатить 2 000 000 рупий в 2017 финансовом году на Facebook для рекламных услуг.

Решение:

Facebook выставит счет Компании X на сумму 2 127 659 рупий.

Компания X должна удерживать уравнильный сбор в размере 6% ($2\,127\,659 \times 6\% = 127\,659$ рупий) и оплатить остаток в 2 000 000 рупий (2,12,765,9 рупий - 12,765,9 рупий) за Facebook.

Срок предоставления декларации и оплаты уравнильного сбора установлены не позднее 30 июня финансового года.

Из приведенного выше примера предположим, что Компания X произвела платеж 15 февраля. Она должна внести налог в органы власти до 7 марта 2019 года и подать заявление (то есть форму -1) не позднее 30 июня 2019 года.

В случае задержки платежа, проценты начисляются в размере 1% от невыплаченного сбора за каждый месяц или его часть.

За соблюдение процедуры расчета, уплаты уравнительного сбора отвечает получатель электронной услуги. В случае на нарушения законодательства наступают следующие последствия:

1. Штраф за неуплату:

— Уравнительный сбор не вычитается: штраф, равный сумме сбора, не будет вычтен из налогооблагаемой базы (вместе с процентами и внесением основной суммы непогашенного сбора).

— Уравнительный сбор вычитается, но не депонируется: штраф, равный 1000 рупий / день, с учетом максимума сбора (вместе с процентами и депонированием основного непогашенного сбора).

2. Штраф за непредставление заявления о соответствии составляет 100 рупий / день за каждый день несоблюдения законодательства.

3. Ответственность за предоставление неверных сведений:

В случае предоставление неверных сведений лицо может быть подвергнуто лишению свободы на срок до 3 лет и штрафу.

Есть исключения:

— Если нерезидент, предоставляющий цифровую услугу, имеет постоянное представительство в Индии, и предоставляемая услуга эффективно связана с этим постоянным представительством, т.е. если поставщик услуг является индийским налоговым резидентом-юридическим лицом;

— Если оплата за услуги была произведена не в целях ведения бизнеса или профессии, т. е. рекламы по личным причинам.

Бремя уплаты уравнительного сбора ложится на резидента компании в Индии или нерезидента, действующего через постоянное представительство. Плательщик должен удержать 2-х или 6%-ный сбор с оплаты нерезиденту за указанные услуги. Отметим, что Закон определяет особенно короткий срок для уплаты сбора; плательщику требуется перевести сумму удержанного в течение месяца налога в бюджет к седьмому дню месяца, который следует за календарным месяцем, в котором был удержан сбор, за исключением марта, когда срок платежа составляет 30 апреля [23].

Рассмотрим тот же пример, который был описан выше. Индийская компания-резидент планирует разместить рекламу в Facebook на сумму 9000 рупий. Если договор о рекламных услугах заключен минимум на год, то это превысит годовой минимальный порог, поэтому реклама, оплаченная, в июне, должна включать в стоимость уравнительный сбор, а затем этот налог должен быть уплачен в бюджет к 7 июля. Новыми правилами в Индии установлены очень краткие сроки уплаты сбора в бюджет – 7 дней после окончания квартала, за исключением последнего в финансовом году (в этом случае сбор должен быть уплачен в последний день, т.е. 31 марта).

Постоянное представительство компании-нерезидента или оператор электронной торговли, уплачивающая уравнительный сбор, должна подавать ежегодную электронную декларацию, содержащую подробную информацию о платежах, произведенных нерезидентам за их цифровые услуги, а также подробную информацию сумме налога которая была удержана. Такая декларация должна быть подана до 30 июня, непосредственно следующего за финансовым годом (с 1 апреля по 31 марта).

Подготовка системы налогообложения для цифровой экономики

«Идея состоит в том, чтобы создать благоприятную среду, и после того, как ОЭСР будет готова, мы могли бы идти вперед», – подчеркивают в правительстве. Предлагаемые изменения будут реализованы Индией только после того, как ОЭСР представит глобальную структуру цифрового налога. Законопроект о финансах предложил внести изменения в Закон о подоходном налоге компаний (налоге на прибыль), добавив новые правила об источниках, в соответствии с которыми определенные виды доходов иностранных компаний рассматриваются, как имеющие индийское происхождение, и, следовательно, облагаются налогом в стране.

С этой целью правительство представило объяснение 3А в Разделе 9 Закона о подоходном налоге: «доход, относящийся к операциям, осуществляемым в Индии». Это создаст дополнительный доход нерезидентов в Индии от рекламы, ориентированной на индийских клиентов или доступ к которой осуществляется через индийские IP-адреса; доход от продажи данных, собранных от резидента Индии или от лица, использующего IP-адрес Индии; и доход от продажи товаров или услуг с использованием данных, собранных от резидента Индии или от лица, использующего IP-адрес Индии. Данные предложения отражают попытки на международном уровне развить систему налогообложения для цифровой экономики.

Позиция Индии по вопросам налогообложения цифровой экономики может быть проиллюстрирована на следующем примере. Критерий значительного экономического присутствия (ЗЭП) был введен в Индии в 2018 году путем внесения поправки в

определение деловых связей в Законе о подоходном налоге 1961 года (пояснение 2А было добавлено в раздел 9 (1) (i)). Значительное экономическое присутствие предполагает:

— Любая транзакция в отношении любых товаров, услуг или имущества, осуществленная нерезидентом в Индии, включая предоставление загрузки данных или программного обеспечения в Индии, если совокупность платежей, возникающих в результате такой транзакции или транзакций в течение предыдущего года, превышает сумму, которая могла быть предписана; или

— Систематическая и постоянная реализация своей деловой активности или взаимодействие с определенным количеством пользователей в Индии с помощью цифровых средств.

При условии, что операции или виды деятельности должны составлять значительное экономическое присутствие в Индии, независимо от:

- Соглашение о таких сделках или действиях заключено в Индии; или
- Нерезидент имеет место жительства или место работы в Индии; или
- Нерезидент оказывает услуги в Индии.

Статья 7 типового СИДН Индии предусматривает, что доход нерезидента не облагается налогом в стране продаж, если он не имеет постоянного представительства в Стране продаж. Прежде всего, ПП требует постоянного места деятельности в пределах географических границ страны продаж.

Для того чтобы установить пороговые значения, были предложены комментарии заинтересованных сторон и широкой общественности с целью определения пороговых значений для установления значительного экономического присутствия нерезидента в Индии.

Учитывая ограничительное определение постоянного представительства в налоговых соглашениях, включение концепции значительного экономического присутствия в национальное налоговое законодательство не оказало никакого практического действия. В меморандуме к финансовому законопроекту 2018 года индийское правительство уточняло, что если не будет соответствующего внесения изменений в налоговые соглашения, существующая в таких договорах концепция постоянного представительства будет по-прежнему регулировать налогообложение трансграничной прибыли.

Финансовым законом 2020 года предусмотрено:

- Отсрочка применения определения существенного экономического присутствия до 1 апреля 2022, с учетом ожидания, что ОЭСР скоро сможет достичь консенсуса и предоставить обновленный план работ по цифровой экономике;

- Расширение правил источника для включения доходов от таргетированной рекламы, доходов от продажи данных собранные из Индии, и доходов от продажи товаров и услуг, используя такие данные, собранные из Индии, вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

В апреле 2019 г. центральный комитет по прямым налогам (CBDT) выпустил документ для публичных консультаций [25] об отнесении прибыли к постоянному представительству. В документе запрашивались комментарии об использовании дробного распределения, которое должным образом признало бы вклад страны потребления и страны происхождения. В документ были внесены предложения относительно возможных формул для распределения прибыли, признавая, что это работа находится ещё в процессе, а для её более эффективного завершения правительством Индии было запущено общественное обсуждение с возможностью вносить предложения по реформированию области

Центральный комитет в документе отмечает, что в настоящее время в налоговых соглашениях стран и типовых налоговых конвенциях в мире существуют 3 стандартных варианта формулировки статьи, регламентирующей прибыль постоянных представительств (ст.7), а именно две редакции Модельной конвенции ОЭСР (до и после 2010 года), и формулировка, используемая в Типовой конвенции ООН об избежании двойного налогообложения. В качестве значимого изменения (имеются в виду изменения 2010 года) в соответствующую статью Модельной конвенции ОЭСР Комитет указывает необходимость использования анализа «функций, активов и рисков» для распределения прибыли, без учета поступлений от продаж, совершенных в определенной налоговой юрисдикции. По мнению центрального комитета этот подход представляет из себя отклонение от общепринятых стандартов бухгалтерской отчетности, согласно которым прибыль организации не может быть рассчитана без учета продаж.

В докладе Комитета указано, что согласно теории экономического анализа на размер прибыли предприятия влияет как спрос, так и предложение товара. Соответственно, та или иная юрисдикция способствует удовлетворению спроса либо путем содействия экономике и способности своего резидента платить, либо путем поддержания рынков, которые позволяют осуществлять продажи. Кроме того, юрисдикция, которая способствует производству или поставке товаров, также способствует получению коммерческой прибыли предприятия. Это дает основание для

налогообложения ими прибыли, в которую внесли свой вклад их экономики. Когда экономика обоих Договаривающихся Государств по налоговому соглашению вносит свой вклад в прибыль предприятий, существуют достаточные экономические основания для распределения прибыли между ними таким образом, чтобы избежать двойного налогообложения. Таким образом подчеркивается наличие экономического основания распределять прибыль между двумя странами.

Исследуя подходы к распределению прибыли в цифровой сфере Комитет выделяет три возможных подхода.

1. Привязка прибыли исключительно к юрисдикции, в которой используются факторы производства и осуществляется деятельность по обеспечению поставок («подход-предложение»);

2. Распределение прибыли в юрисдикции, где находится потребитель («подход-спрос, потребление»;

3. Смешанный или сбалансированный подход, согласно которому прибыль распределяется между юрисдикцией, в которой находятся потребители, и юрисдикцией, в которой осуществляется производство

Анализ международной практики, проведенной Комитетом, показывает, что чаще всего в мире применяется смешанный подход, хотя в некоторых штатах США используется подход, привязанный к спросу. Подход, ориентированный на предложение, не используется нигде.

Центральный комитет также отмечает, что изменения в ст. 7 Модельной конвенции ОЭСР в 2010 году представляли из себя переход от более широкого подхода, допускающего применение любого из трех подходов в соответствии с внутренним законодательством Договаривающегося государства, к подходу, ориентированному на предложение, устанавливая в качестве правила определение прибыли на основе анализа функций, активов и рисков и тем самым исключив роль спроса. Однако страны и регионы ОЭСР выбирают смешанный подход или «подход-спрос».

Давая оценку подходу, принятому ОЭСР, Центральный комитет отмечает, что ОЭСР ограничивает налоговые права юрисдикций, которые способствуют прибыльности бизнеса за счет содействия спросу. Таким образом, хотя подход ОЭСР может быть выгоден определенным странам, являющимся чистыми экспортерами капитала и технологий, он может оказать негативное воздействие на экономику развивающихся стран, таких как Индия, которые преимущественно являются импортерами капитала и технологий.

Комитет также отмечает, что Индия в документарной форме выразила свое несогласие с измененными положениями ст.7, оставляя за собой право не включать ее в свои налоговые соглашения. Поскольку пересмотренная статья 7 не включена в налоговые соглашения, стороной по которому является Индия, рекомендованный ОЭСР подход не применяется.

Давая оценку методам отнесения прибыли к прибыли постоянного представительства, Комитет выделяет формулярный метод распределения и метод дробного распределения.

Для использования формулярного метода распределения необходимо распределение консолидированной прибыли по юрисдикциям, из которых эта прибыль получена, в связи с этим Комитет считает этот метод не целесообразным и непрактичным ввиду сложности получения информации о всех операциях, совершенных в иных юрисдикциях.

Признавая необходимость избежать двойное налогообложение прибыли в результате операций, осуществляемых в индийской юрисдикции, полученной индийской дочерней компанией, являющейся частью консолидированной международной группы, Центральный комитет считает обоснованным, что прибыль такой компании в случае ее налогообложения, должна быть вычтена из распределенной прибыли. Комитет отметил, что в том случае, когда на территории Индии не имели место продажи, и прибыль, которая могла быть отнесена к предприятию, осуществляющему деятельность по снабжению и поставкам, уже была обложена налогом, то никаких других налогов, подлежащих уплате предприятием, быть не может.

Комитет также предлагает для объективного определения прибыли, полученной в Индии, использовать следующую формулу: умножать количество полученного дохода из Индии на коэффициент глобальной маржи операционной прибыли. Однако в тех случаях, когда в рыночной юрисдикции предприятие несет глобальные убытки или где его глобальная операционная рентабельность составляет менее 2%, под коэффициентом глобальной маржи операционной прибыли стоит принимать 2%.

Что касается размывания традиционных функций спроса и предложения в связи с развитием цифровой экономики и особой роли пользователя в такого рода экономических отношениях, Комитет выразил следующее мнение. В ходе анализа фактор участия пользователя может заменять фактор наличия активов или работников, либо дополнять их роль в обеспечении прибыли предприятия.

Однако объединение пользователей с рабочей силой или активами может представлять значительную проблему при распределении их соответствующих долей в

пределах установленного веса для их категории (то есть 33% для рабочей силы или 33% для активов). Соответственно, комитет счел разумным, что для бизнес-моделей, в которых пользователи вносят значительный вклад в прибыль предприятия, при распределении прибыли необходимо их учитывать, как четвертый фактор, в дополнение к трем другим факторам продаж, человеческих ресурсов и активов. Этот подход соотносится с подходом Европейской Комиссии, тем не менее, при определении доли необходимо учитывать конкретную модель цифрового –бизнеса при установлении соотношения в процентах всех вышепоименованных факторов.

Рекомендации Комитета в отношении подхода к распределению прибыли:

Ситуация 1:

Не резидент Индии, имеет деловые связи в Индии, получает доход от продаж в Индии. Доход связан с операциями, проводимыми вне территории Индии, однако приравнивается к доходу, полученному в Индии.

Определение прибыли, полученной из Индии осуществляется по формуле: реализация продукции в Индии умноженная на показатель глобальной маржи операционной прибыли, в определенных случаях принимаемый за 2 %.

Далее эта величина (далее по тексту «Доходы, полученные от Индии») умножается по формуле (1) на

$$[SI/3 \times ST + (NI/6 \times NT) + (WI/6 \times WT) + (AI/3 \times AT)] \quad (1)$$

где, SI = Выручка от продаж в Индии, полученных посредством проведения операций на территории Индии и осуществленных в Индии

ST = Общий доход от продаж, полученных посредством проведения операций на территории Индии, в Индии и за ее пределами

NI = Число сотрудников, занятых в операциях на территории Индии и находящихся в Индии

NT = общее Число сотрудников, занятых в операциях на территории Индии и находящихся в Индии и за ее пределами

WI= зарплата сотрудников, занятых в операциях на территории Индии и находящихся в Индии

WT = общая зарплата сотрудников, занятых в операциях на территории Индии и находящихся в Индии и за ее пределами

AI = активы, связанные с операциями на территории Индии и находящиеся в Индии

AT = общее число активов, связанных с операциями на территории Индии и находящихся в Индии

Ситуация 2

Закон должен предусматривать исключения для предприятий, для которых деловая связь в первую очередь определяется наличием пользователей за пределами предписанного значения, установленного в Индии. В таких случаях доход относится к операциям, осуществленным в Индии, считается накопленным или возникшим в Индии и определяется путем распределения прибыли, полученной из Индии, с учетом четырех факторов: продажи, сотрудники (рабочая сила и заработная плата), активы и пользователи. В зависимости от интенсивности использования участия пользователя устанавливаются 2 вида коэффициентов.

В случае предприятий с низкой и средней интенсивности использования пользовательского ресурса, в отношении этого фактора устанавливается 10 %, на остальные факторы приходится по 30 % (формула (2)).

$$\begin{aligned} & \text{«Доходы, полученные от Индии»} \times [0.3 \times SI/ST \\ & + (0.15 \times NI/NT) + (0.15 \times WI/WT) \\ & + (0.3 \times AI/3 \times AT)] + 0.1] \end{aligned} \quad (2)$$

В случае цифровых моделей со значительной долей (высокая интенсивность) участия пользователя, для этого фактора устанавливается коэффициент 20 %, при этом доля активов и сотрудников сократится до 25% каждого, с учетом сохранения для продаж коэффициента в размере 30%, по формуле (3),

$$\begin{aligned} & \text{«Доходы, полученные от Индии»} \times \\ & [0.3 \times SI/ST + (0.125 \times NI/NT) + (0.125 \times WI/WT) \\ & + (0.25 \times AI/3 \times AT)] + 0.2] \end{aligned} \quad (3)$$

Рекомендации Комитета являются небезынтересными, хотя и спорными. Так комментарию Ernst & Young Global Limited: говорят, что рекомендации Комитета учитывают потребности Индии как страны-импортера капитала и направлены на разработку новой конфигурации исходного принципа для налогообложения прибыли, полученной от "рыночной юрисдикции". Вместе с тем необходимо понимать, что данные рекомендации не соотносятся на сегодняшний день с международными налоговыми принципами, вытекающими из Руководства ОЭСР по распределению прибыли

постоянных представительств и Руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию. Центральный совет по прямым налогам должен иметь в виду потенциальный риск двойного налогообложения и увеличение налоговой нагрузки до завершения разработки изменений [26].

Укажем, что, комментируя данный материал Центрального комитета, специалисты KPMG дополнительно отмечают, поддерживая аргументы Ernst & Young Global Limited, что рекомендованные Центральным комитетом коэффициенты, могут на практике не быть универсальными для всех случаев [27].

Отметим, что кроме уравнительного сбора и концепции значительного экономического присутствия, в Индии действует налог на товары и услуги по ставке 18%, относящийся и к электронным услугам. Правительство Индии предлагает упрощенную систему регистрации для иностранных предприятий (также называемых «необлагаемыми налогом поставщиками») для уплаты интегрированных налогов с их продаж в Индии¹. Для целей исполнения налоговых обязательств применяется GST Portal CBEC [29] налоговых органов.

Индонезия в соответствии с последними изменения 8 июня 2020 г. зарубежные продавцы и провайдеры платформ электронной коммерции обязаны назначить своего представителя в Индонезии для исполнения обязанности по представлению отчетности и уплате налогов, связанных с соответствующими сделками. Так торговая деятельность в рамках электронной коммерции будет облагаться следующими налогами:

– Корпоративный подоходный налог (Corporate Income Tax), подлежащий уплате путем признания наличия ПП зарубежных компаний электронной коммерции, которые имеют значительное экономическое присутствие в Индонезии. Значительное экономическое присутствие будет определяться далее министром финансов и будет распространяться на консолидированный валовой доход; объемы продаж в Индонезии; и/или число активных членов в Индонезии;

– Налог на электронные транзакции (Electronic Transaction Tax) будет взиматься с продаж индонезийским покупателям/пользователям, если вышеуказанная концепция ПП не может быть применена на основе конкретных положений налогового соглашения. Для того, чтобы новый налог вступил в силу, необходимы дальнейшие имплементационные меры.

В тот же день, 8 июня 2020 года Генеральный директорат налогообложения Индонезии опубликовал «Часто задаваемые вопросы по следующим темам»:

¹ Здесь существует терминологическое противоречие: зарегистрироваться и платить налог на товары и услуги предприятие должно, но оно все еще относится в категории non-taxable suppliers

- Расширение критериев и принципа значительного экономического присутствия (SEP) для ПП по доходам, полученным в Индонезии иностранными цифровыми компаниями, которые не имеют физического присутствия в Индонезии;
- Применение принципа SEP в Индонезии;
- Будущий план введения налогов на доходы от электронных операций, осуществляемых иностранными компаниями.

При этом министерство финансов заявило, что Индонезия ждет глобального консенсуса по цифровому налогообложению, а не введения собственного налога на цифровые услуги.

Отметим, что несмотря на то, что Индонезия, также как и Индия, с учетом примата международного права не может распространить действие внутреннего налогового законодательства на действующие налоговые соглашения и соответственно облагать соответствующие иностранные компании в связи со значительным экономическим присутствием компаний в стране, Индонезия предложила в такой ситуации применение налога на электронные транзакции.

Налог на цифровые услуги в странах Латинской Америки, в частности, в Чили и Уругвае

Страны Латинской Америки провели серию налоговых реформ, которые обозначили их планы обложения налогом иностранных поставщиков цифровых услуг. Подобные планы в Бразилии² были отложены после некоторого судебного разбирательства. Парагвай отложил даже введение правил НДС для цифровых услуг, предоставляемых нерезидентами, до 1 января 2021 года [30].

Разберем подробнее новые режимы налогообложения электронных услуг, поставляемых в электронной форме, уже принятые в Чили и Уругвае. Эти две страны часто объединяют в одну группу с Индией при анализе налога на цифровые услуги из-за схожести экономического состояния и развития налоговой системы. Действительно, по результатам анализа, в рамках налогообложения электронных услуг налоговые режимы этих стран оказались схожи.

² Здесь отметим, что Бразилия является страной с самыми высокими налогами на международные денежные переводы, в основном на нематериальные активы, выплачиваемые физическими или юридическими лицами. В случае юридических лиц эти денежные переводы могут облагаться федеральным подоходным налогом (IRRF), в размере 15% или 25%; местный налог на услуги (ISS), от 2% до 5%; государственный НДС (ICMS), от 18% до 25% (в зависимости от вида деятельности); взносы в систему социального обеспечения PIS / Cofins (9,25%); налог на иностранную валюту (IOF), под 0,38%; и даже CIDE еще на 10%. В случае физических лиц, по крайней мере, будет наблюдаться налог на иностранную валюту (IOF), ставка которого (6,38%) уже выше, чем ставка самого налога CIDE-Digital (прогрессивное налогообложение от 1% до 5%).

Чили

26 августа 2018 года правительство Чили представило законопроект о налогах, в котором предлагался «цифровой налог». Цифровой налог предусматривал введение НДС (19%) на услуги, предоставляемые в рамках цифровой экономики. Предложения, которые были рассмотрены с момента их первоначального объявления, возникли в результате дебатов между правительством и коммерческими организациями, которые были обеспокоены налоговым неравенством между компаниями, производящими физические товары, и теми, кто занимается цифровым бизнесом.

Согласно предложениям, НДС планировалось применять к четырем видам цифровой коммерческой деятельности:

- Услуги цифрового посредничества в Чили, независимо от их характера, или посредничество в продажах, осуществляемых в Чили или за рубежом, при условии, что продажи, осуществленные за границей, инициируют импорт в Чили;

- Поставка цифрового развлекательного контента, такого как видео, музыка, игры или другой аналогичный контент, поставляемый посредством загрузки, потоковой передачи или других технологий, включая для этих целей тексты, журналы, газеты и книги в электронной форме;

- Программное обеспечение, облачное хранилище, вычислительных платформы или другой ИТ-инфраструктура³;

и

- Рекламные услуги, независимо от механизма, с помощью которого они доставляются или создаются, независимо от поддержки или средств массовой информации, посредством которых они материализуются, доставляются или осуществляются.

Кроме этого, если услуги оказываются через торговую площадку или платформу, которая исчисляет и удерживает платеж от имени иностранного поставщика / продавца услуг, то в проекте Налоговой службы Чили налоговые удержания взимаются с платежей за базовые услуги / товары на рынке от имени поставщика услуг / продавца. Если иностранные поставщики цифровых услуг оказывают услуги организациям, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков НДС в Чили, они должны применять 19% НДС в соответствии с альтернативным механизмом сбора для иностранных компаний, которые не зарегистрированы в упрощенном режиме НДС в Налоговой службе

³ Проект также устанавливает, что предоставление программного обеспечения включает облачные вычисления, такие как программное обеспечение как услуга (SaaS), инфраструктура как услуга (IaaS) и платформа как услуга (PaaS).

Чили. Альтернативный механизм сбора предполагает, что местный бенефициар выставляет счет на покупку.

Для целей исчисления цифрового налога услуга должна использоваться на территории Чили, при соблюдении следующих условий:

- Услуги предоставляются на IP-адрес в Чили, или
- Для оплаты используется кредитная карта, выпущенная в Чили;
- Адрес для выставления счетов зарегистрирован в Чили;
- Код страны телефона, используемого для покупки, должен принадлежать Чили;
- Код транзакции модуля идентификации абонента мобильного телефона (SIM-карты) клиента, используемого при транзакции, является чилийским.

Для транзакций типа «бизнес-бизнес» (B2B) будет применяться механизм обратной оплаты, что означает, что налог должен исчисляться, декларироваться и выплачиваться правительству получателем услуги.

Для транзакций типа «бизнес-потребитель» (B2C) в законопроекте предусмотрена упрощенная система регистрации, которую налоговая администрация собирается внедрить в будущем. Упрощенная система регистрации предназначена для иностранных компаний, которые предоставляют цифровые услуги, потребляемые в Чили. Если налогоплательщик не соблюдает упрощенную систему регистрации, налоговая администрация может потребовать, чтобы эмитент платежного инструмента (например, банк) удержал и оплатил налоги на цифровые услуги за поставщика.

Данный законопроект вступил в силу с 1 июня 2020 года, и иностранные поставщики электронных услуг должны пройти процесс регистрации для целей НДС.

По оценкам Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), применение налогов на цифровые платформы позволит Чили собирать 40 миллионов долларов США в год. Эта цифра ниже, чем рассчитанная правительством страны: когда оно изначально представило законопроект в рамках налоговой реформы, в котором указывалось, что со ставкой 19% можно получить 97 млн. долларов США.

Оценки ЭКЛАК, которые охватывают Чили и другие страны Латинской Америки, были представлены в исследовании «Проблемы налогообложения цифровой экономики» [31]. Его авторство принадлежит Ноэлю Пересу Бритесу, который является сотрудником отдела экономического развития организации. В документе отмечается отсутствие четкого регулирования, и упоминаются страны, в которых действуют подобные правила,

касающиеся сбора налогов на цифровые платформы, такие как Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, Перу и Уругвай.

Стоит отметить, что в августе 2018 года министерство финансов Чили объявило, что цифровые платформы будут облагаться налогом не менее 10%. Впоследствии правительство предложило выровнять его со значением НДС (19%).

Хотя законодательство распространялся только на иностранных поставщиков цифровых услуг, оказывающих данные услуги частным лицам, проект правил Налоговой службы Чили расширял доступ к упрощенному режиму НДС для иностранных поставщиков услуг, которые предоставляют цифровые услуги компаниям, которые не являются налогоплательщиками, не облагаемыми НДС. Согласно проекту, иностранные поставщики цифровых услуг, которые предоставляют цифровые услуги налогоплательщикам без НДС, могут зарегистрироваться для упрощенного режима НДС.

Следующие цифровые услуги не облагаются НДС:

- Деловые операции, облагаемые подоходным налогом;
- и
- Определенные комиссии, взимаемые платформой, не являющейся резидентом Чили, иностранным поставщикам услуг / продавцам.

Отчетность и регистрация

20 мая 2020 года IRS выпустил Постановление №55, устанавливающее порядок регистрации иностранных предприятий в целях НДС. Чтобы зарегистрироваться для упрощенного режима НДС, иностранные поставщики услуг должны использовать онлайн-портал «Портал цифровых услуг», созданный Налоговой службой Чили.

Иностранному поставщику услуг будет предоставлен номер пользователя и пароль при заполнении «Регистрационной формы». Они должны будут выбрать период (каждый месяц или каждые три месяца), в котором они будут платить НДС, и валюту, в которой будет сообщаться и уплачиваться НДС.

Кроме того, они должны будут подать форму № 129, чтобы подать расчет суммы НДС. Невыполнение обязательств по уплате НДС может привести к получению штрафа в размере 1,5% за каждый месяц, когда НДС не сообщается и не уплачивается, а штрафы составляют до 60% от суммы неуплаченного налога.

Уругвай

Новое уругвайское налоговое законодательство, затрагивающее предоставление услуг через Интернет, технологические платформы, компьютерные приложения или аналогичные средства («компьютеризированные средства») и распространяющее прямое налогообложение на них (доходы от услуг, предоставляемых в электронном виде,

становятся частью налоговой базы подоходного налога) вступило в силу 1 января 2018 года. Правительство опубликовало постановления, предусматривающие, какие услуги должны подпадать под налогообложение и критерии для определения поставщика услуг и пользователя для определения дохода уругвайского источника, облагаемого налогом. Кроме того, с 1 июля 2018 года некоторые местные налогоплательщики обязаны удерживать налоги с платежей за аудиовизуальные услуги.

Уругвайский налоговый орган 16 июля 2018 года выпустил резолюцию 6409 / 2018, в которой указаны сроки уплаты налогов с октября 2018 года. Постановление также включает процедуры соблюдения налогового законодательства для налогоплательщиков-нерезидентов, не имеющих физического присутствия в Уругвае и доход которых не облагается подоходным налогом. Услуги, предоставляемые в электронной форме, охватываемые новыми правилами:

- Аудиовизуальные услуги, предоставляемые напрямую из-за границы с помощью электронных средств юридическим или физическим лицам, находящимся в Уругвае;

- Плата за посредничество или посредничество с помощью электронных средств между предложением и спросом на услуги, когда одна или обе стороны находятся в Уругвае (например, транспорт, жилье и т. д.). В случае посреднических услуг 50% цены будут облагаться налогом по НДС, если только одна из сторон основной услуги является местной, и 100% - в случае, если обе стороны находятся в Уругвае. Для налогооблагаемой посреднической деятельности не были назначены налоговые агенты, а для аудиовизуальных услуг – были назначены налоговыми агентами только местные предприятия, облагаемые подоходным налогом с предприятий (IRAE).

Волна изменений в сфере налогообложения цифровых услуг прошла и по другим странам Латинской Америки. Для сравнения рассмотрим основные положения этих реформ.

Аргентина

Аргентина объявила о своем намерении обложить налогом цифровые услуги, предоставляемые компаниями-нерезидентами, еще в декабре 2017 года. Это было запланировано в соответствии с Законом 27 430 и первоначально вступило в силу с 1 февраля 2018 года. Однако эта дата оставалась неактуальной, поскольку не было четко закреплено никакого механизма сбора, позднее это было осуществлено в соответствии с резолюцией 4240 и вступило в силу с 27 июня 2018 года.

Ключевое отличие в разработке аргентинских правил по сравнению с другими мировыми реализациями заключается в том, что ответственность за сбор и перевод налога

возлагается на поставщика платежных услуг. Кроме того, это обязательство касается только иностранных продавцов цифровых услуг, которые указаны в списке AFIP [32] (Administración Federal de Ingresos Públicos - Служба доходов Аргентины). Список, когда он был опубликован, насчитывал более 180 международных компаний, предоставляющих цифровые услуги, включая, например, Netflix и Spotify. Услуги, предоставляемые этими компаниями-нерезидентами и потребляемые клиентами из Аргентины, облагаются НДС по ставке 21%.

В целях налогообложения, такие цифровые услуги должны потребляться в Аргентине, что определяется на основе следующих критериев:

- СИМ-карта мобильного телефона, принимающего услугу, находится в Аргентине;
- Цифровая услуга принимается через аргентинский IP-адрес;
- Адрес для выставления счета получателя находится в Аргентине;
- Банковский счет, использованный для оплаты или адрес для выставления счета в выписке по кредитной карте, находится в Аргентине.

Загрузка или доступ к электронным книгам были освобождены от этого налога.

23 декабря 2019 года Конгресс Аргентины принял Закон № 27 541, который, среди прочего, облагает физических и юридических лиц-резидентов временным налогом (PAIS) на приобретение товаров и услуг у лиц-нерезидентов. Ставка налога обычно составляет 30%, но цифровые услуги облагаются налогом по более низкой ставке - 8%. Временный налог, как и DST, применяется к приобретению товаров и услуг у лиц-нерезидентов, PAIS Аргентины не ограничивается лицами или компаниями, участвующими в цифровой экономике, и фактически применяет более низкую ставку налога к этим компаниям.

Новый налог «Impuesto País», который взимается банком / кредитной организацией, участвующей в оплате. Общая ставка налога составляет 30% от общей суммы счета. Однако применяется пониженная ставка в 8% к услугам, которые также считаются цифровыми услугами для целей НДС (21%). Это налог, в первую очередь направленный на защиту аргентинских долларовых резервов (USD). Платежи наличными или с помощью кредитной карты, которые в конечном итоге требуют доступа на аргентинский валютный рынок (либо потребителем, либо через платежного посредника), облагаются налогом.

Интересен аргентинский подход к распределению ответственности за сбор и перевод НДС по новым правилам. Действует принцип места происхождения, но ответственность не распространяется на поставщика-нерезидента. Ответственность за сбор и перевод НДС на практике ложится на поставщика платежных услуг со стороны аргентинского потребителя.

Этот подход отличается от опубликованных руководящих принципов ОЭСР. Эти руководящие принципы возлагают ответственность за сбор и перевод НДС на поставщика-нерезидента.

Еще один заслуживающий внимания элемент новых аргентинских правил заключается в том, что не все цифровые услуги находятся в сфере действия закона. AFIP составил список поставщиков-нерезидентов, о котором шла речь выше. В настоящее время список не является исчерпывающим, поскольку некоторые крупные компании в нем отсутствуют. Потребители и поставщики платежей имеют доступ к этому списку, чтобы узнать, какие услуги затронуты, за которые должен применяться НДС.

Бразилия

Еще в ноябре 2017 года в бразильском государственном соглашении (Convênio ICMS 106/2017) были раскрыты планы обложения налогом цифровых услуг - например, игр, потоковых сервисов, загрузки музыки и изображений и т.д. - через государственный налоговый механизм (ICMS).

Однако к марту 2018 года эти планы были приостановлены после благоприятного для Бразильской ассоциации компаний, работающих в области информационных и коммуникационных технологий (Brasscom) судебного решения. Эта ассоциация подала петицию против введения ICMS для загрузки программного обеспечения и потоковой передачи данных. Они выиграли предварительный судебный запрет на приостановление действия Декрета ICMS, в котором предлагалось ввести ICMS на покупки программного обеспечения посредством загрузки или потоковой передачи.

5 мая 2020 года в Палату представителей был внесён законопроект № 2358/2020, вводящий налог на цифровые услуги. Законопроект нацелен на крупные иностранные цифровые компании, и он стремится ввести налог на цифровые услуги в Бразилии в форме налога на вмешательство в экономическую область («CIDE»), рассматривая в качестве налоговой базы доходы от цифровых услуг и размещения рекламы, предоставляемой крупными технологическими компаниями (называемыми «CIDE-Digital»). Законопроект направлен на налогообложение доходов, полученных крупными технологическими компаниями без физического присутствия в Бразилии. Подход законопроекта к налогообложению цифровых услуг аналогичен подходу Франции и Испании. CIDE-Digital применяется к доходам от:

– Размещения рекламы на цифровой платформе для пользователей, находящихся в Бразилии;

– Предложения цифровой платформы, которая позволяет пользователям общаться и взаимодействовать между собой с целью продажи товаров или предоставления услуг, если один из них находится в Бразилии;

– Передачи данных пользователей, находящихся в Бразилии, собранных во время использования цифровой платформы или сгенерированных такими пользователями.

Налогоплательщиками являются компании, расположенные в Бразилии или за рубежом, которые получают такие валовые доходы и относятся к экономической группе с доходами в предыдущем году следующим образом:

– Глобальный валовой доход более 3 миллиардов BRL

и

– Валовая выручка в Бразилии превышает 100 миллионов BRL (по данным конечных пользователей).

Применяемые прогрессивные ставки:

– 1% от валового дохода в Бразилии до 150 миллионов BRL;

– 3% при валовом доходе в Бразилии от 150 миллионов до 300 миллионов BRL;

– 5% от валового дохода в Бразилии более 300 миллионов BRL.

Оплата будет производиться один раз в год до последнего рабочего дня марта следующего года с момента налогообложения. Сумма, полученная в виде CIDE-Digital, будет направлена в Национальный фонд научно-технического развития (FNDCT).

В преамбуле к бразильскому законодательству признается, что лучшим решением, несомненно, будет международное решение и что DST будет отменен, когда будет достигнуто международное решение.

7 июля 2020 года был внесен ещё один законопроект. Законопроект № 131/2020 о законодательном предложении предлагает ввести отдельный COFINS (т.е. contribuição para o financiamento da seguridade social, который относится к программе социальных отчислений для финансирования социального обеспечения) для субъектов в секторе цифровой экономики. Предложение (COFINS-Digital), если оно будет принято, будет применяться к валовому ежемесячному доходу, полученному в связи с цифровыми услугами от:

- Электронных коммуникаций и цифрового интерфейса, который позволяет взаимодействовать между пользователями в отношении доставки товаров или предоставления услуг;

- Маркетинга рекламодателям или агентам для размещения целевых рекламных сообщений в цифровом интерфейсе на основе пользовательских данных.

Согласно законопроекту, ставка COFINS-Digital будет составлять 10,6% от доходов, полученных в связи с рассматриваемыми видами деятельности, что на 3% больше ставки COFINS, применяемой в режиме некумулятивных PIS / COFINS.

Налогоплательщиками COFINS-Digital будут юридические лица, независимо от местонахождения их учреждения, которые совокупно декларируют ежемесячный доход:

- Более 20 миллионов долларов США (или эквивалента в другой валюте) за услуги, предоставляемые во всем мире (в годовом исчислении 240 миллионов долларов США в год);

и

- Более 6,5 млн реалов в Бразилии (или 78 млн реалов в год).

Кроме этого, 19 августа 2020 года был внесен законопроект в Палату депутатов. В законопроекте предлагается взнос на цифровые услуги (Contribuição Social sobre Serviços Digitais, CSSD), который будет взиматься с валового дохода, полученного резидентами и нерезидентами от цифровых услуг, ориентированных на бразильский рынок, при условии, что они принадлежат к группе налогоплательщиков с ежегодной выручкой по всему миру более 4,5 миллиарда бразильских реалов.

CSSD будет взиматься при получении дохода от:

- Отображения рекламы на цифровой платформе для пользователей, находящихся в Бразилии;

- Предоставления доступных цифровых платформ, которые позволяют пользователям контактировать и взаимодействовать друг с другом с целью продажи товаров или предоставления услуг напрямую между собой, при условии, что один из пользователей находится в Бразилии;

а также

- Передачи данных от пользователей, находящихся в Бразилии, которые были созданы такими пользователями или собраны, когда они использовали цифровые платформы.

Пользователи, получающие доступ к цифровым платформам на устройствах, физически расположенных в Бразилии, будут считаться пользователями, находящимися в этой стране.

CSSD будет взиматься по ставке 3%. CSSD необходимо оплатить до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором происходит налогообложение.

Колумбия

В июле 2018 года Колумбия опубликовала закон, подтверждающий обязанность иностранных поставщиков регистрировать, собирать и перечислять НДС в размере 19% от продаж физическим лицам в Колумбии. Закон вступил в силу 1 января 2019 года.

Важно отметить, что, если иностранный поставщик не регистрирует, не собирает и не переводит НДС в колумбийский налоговый орган (DIAN), правительство может поручить эмитентам колумбийских банковских карт удерживать данный налог.

Колумбийские правила налогообложения цифровых услуг предусматривают нулевой порог регистрации для иностранных поставщиков.

Если иностранный поставщик не производит никаких поставок услуг для колумбийских лиц в течение двухмесячного периода, он не обязан подавать декларацию по НДС. В случае B2B-поставки, цифровая услуга, предоставляемая иностранными предприятиями колумбийскому юридическому лицу, будет зависеть от существующего удержания и / или правил обратной выплаты. Иностранные компании, предоставляющие цифровые услуги только на основе B2B, не обязаны регистрироваться для уплаты НДС в налоговом органе Колумбии, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Нерезиденты могут платить НДС в долларах США на международный банковский счет Национального казначейства или в колумбийских песо в уполномоченных банках, расположенных в Колумбии.

Мексика

С 1 июня 2020 года Мексика вводит НДС по стандартной ставке 16% на цифровые услуги, предоставляемые мексиканским клиентам компаниями-нерезидентами.

Ключевым моментом нового закона является то, что он упрощает существующие правила НДС в Мексике. В план Мексики по налогообложению цифровых услуг входят онлайн-продажи клиентам из Мексики по обеим схемам поставок (B2C и B2B). Бизнес-клиенты в настоящее время самостоятельно рассчитывают НДС на свои покупки.

Клиент затрагиваемых новым законом цифровых услуг должен считаться находящимся в Мексике, если в процессе оформления заказа соблюдается одно из следующих условий:

- Домашний адрес клиента находится в Мексике;
- Оплата производится через мексиканского посредника;
- IP-адрес, используемый для доступа к цифровой услуге, расположен в Мексике.

В соответствии с новыми правилами, есть необходимость в местном налоговом представителе для иностранных поставщиков электронных услуг.

Так же могут быть введены упрощенные правила выставления счетов. В текущем законопроекте не указывается, что будут использоваться внутренние мексиканские счета (довольно сложные), что открывает новые требования к выставлению счетов для цифровых предприятий-нерезидентов.

Каждый месяц предприятия-нерезиденты также должны будут предоставлять информацию о количестве предоставленных услуг и количестве совершенных транзакций в мексиканскую службу Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Цифровые платформы будут нести ответственность за удержание налога и должны будут подавать декларацию не позднее 17 числа месяца, следующего за месяцем, за который был удержан налог. В соответствии с новыми требованиями предоставлен шестимесячный льготный период до 1 июля 2020 года.

14 июля 2020 года налоговая администрация опубликовала руководство, в том числе правила перевода удерживаемого налога иностранными поставщиками цифровых услуг в Мексике:

- Поставщики цифровых услуг могут переводить суммы удерживаемого налога в мексиканских песо через финансовые учреждения, которые были уполномочены Казначейством Мексики;

- В качестве альтернативы поставщики цифровых услуг могут выбрать перевод налоговых платежей из-за границы, если они соблюдают требования для однократного перевода в соответствии с процедурой, установленной в налоговой форме 13 / PLT (известной на английском языке как «Уведомление о выборе для уплаты взносов из-за рубежа за предоставление цифровых услуг в Мексике»), как указано в Приложении 1-А. Они могут произвести соответствующий налоговый платеж, используя мексиканские песо или доллары США.

В обоих случаях поставщики цифровых услуг должны активировать соответствующее поле на веб-сайте SAT и произвести оплату.

Парагвай

Налоговый орган Парагвая, Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), уже отложил планы на введение налога на поставку цифровых услуг нерезидентами потребителям, базирующихся в Парагвае до 1 января 2021 года. Налоговая реформа изложена в Законе 6380/19 [33] «Модернизация и упрощение национальной налоговой системы» (Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional).

Как и в случае с другими латиноамериканскими правилами, бремя расчета и взимания причитающегося НДС (стандартная ставка НДС в Парагвае составляет 10%) будет лежать на местном банке, эмитенте платежной карты, использованной при покупке.

Выводы по Латинской Америке:

На основе изучения опыта стран Латинской Америки можно сказать, что волна разработки вопроса и принятия отдельных правил налогообложения услуг, поставляемых в электронном виде, коснулась в различной степени всех стран Латинской Америки. Многие страны региона ввели косвенное налогообложение, но, в силу разных причин, четкого механизма налогового администрирования до сих пор нет: Здесь и в целом неустойчивая экономическая ситуация в странах Латинской Америки, и пандемия коронавируса, и споры о соответствии уже действующим нормативно-правовым актам.

Здесь стоит отметить, что различные темпы разработки данного вопроса связаны с ещё несколькими обстоятельствами. Лишь немногие страны региона являются членами ОЭСР; в то время как некоторые, такие как Колумбия, стремятся присоединиться к ОЭСР, а Бразилия недавно обратилась с просьбой о членстве в ОЭСР, другие, такие как Аргентина, не проявляют особой заинтересованности в этом.

Разнообразие региона, который имеет непростое сочетание рынков с различной сложностью косвенного налогообложения, приводит к тому, что правила принимаются в разное время и применяются по-разному. Аналогичные модели можно наблюдать в других регионах, особенно в Африке и Азии, и существует ряд аналогий, которые можно провести между опытом этих регионов и Латинской Америкой.

Существуют некоторые фундаментальные проблемы, связанные с внедрением косвенного налогообложения цифровых услуг в соответствии с действующим законодательством о косвенном налогообложении в Латинской Америке. Как правило, в соответствии с местным законодательством в латиноамериканском регионе предприятия-нерезиденты часто не могут (или даже не имеют права) регистрироваться исключительно для целей НДС или других косвенных налогов. Вместо этого налоговая регистрация будет охватывать все налоги, и, прежде чем регистрация может быть осуществлена, бизнесу часто потребуется создать какую-либо форму местного учреждения в стране, будь то филиал или юридически зарегистрированная организация. Это противоречит рекомендации ОЭСР о том, что цифровые услуги должны облагаться налогом по месту потребления, и что поставщик-нерезидент должен иметь право учитывать налоги в расходах.

В качестве альтернативы внесению поправок в действующее законодательство, налоговые органы ряда латиноамериканских стран рассмотрели другие способы сбора косвенных налогов на поставки цифровых услуг. Например, новое законодательство, которое было введено 1 января 2017 года в Колумбии, направлено на то, чтобы цифровые услуги, предоставляемые нерезидентами, были включены в состав колумбийского НДС.

Для схемы бизнес-продаж (B2B), то есть когда услуга предоставляется юридическому лицу в Колумбии, ответственность за учет НДС ложится на местное юридическое лицо в соответствии с механизмом обратной оплаты, который успешно применяется в большинстве стран во всем мире, кроме Южной Африки, которые требуют, чтобы поставщики цифровых услуг регистрировались и учитывали местный НДС, если они предоставляют цифровые услуги по схеме B2B в Южной Африке. В отличие от этого, коммерческие продажи (B2C), то есть услуга предоставляется частному лицу в Колумбии, теоретически облагаются НДС, но механизм учета НДС является лишь требованием удержания, налагаемым на компании-эмитенты кредитных карт / платежные системы, которые обрабатывают платеж за услуги.

В принципе, такой подход устраняет необходимость регистрации нерезидентов в целях НДС на электронные услуги в Колумбии. Тем не менее, этот подход является непроверенным и вызывает ряд практических вопросов, одним из которых является то, как банк-эмитент или банк-эквайер могут быть уверены, что приобретенное в каждом конкретном случае действительно является цифровой услугой. Аргентина столкнулась с этой проблемой после введения в 2014 году механизма подоходного налога, в соответствии с которым компании, выпускающие кредитные карты, должны были удерживать налог с оборота с платежей, осуществляемых частными потребителями поставщикам услуг-нерезидентов за цифровые услуги, предоставляемые в Буэнос-Айресе. Правительству пришлось отложить выполнение правил, потому что у компаний, выпускающих кредитные карты, не было систем, необходимых для расчета и удержания правильной суммы налога.

Несмотря на то, что все страны стараются найти решения возникающих проблем при введении нового платежа, механизм налогового администрирования четко не проработан, а некоторые страны пошли по пути перенесения механизма сбора подоходного налога, не закрепив новые для законодательства инструменты, которые отвечали бы потребностям нового налога. Вопросы прямого налогообложения иностранных компаний, оказывающих электронные услуги пока прорабатываются только в Бразилии.

Налогообложение услуг, поставляемых в электронном виде от иностранных поставщиков в Африке

Еще в июне 2014 года Южная Африка стала новаторской налоговой юрисдикцией не только в Африке, но и во всем мире, когда расширила свои правила НДС, чтобы обеспечить доступ к трансграничным цифровым услугам. Иностранные поставщики таких услуг в настоящее время входят в сферу действия системы НДС Южной Африки и

должны зарегистрироваться в случае превышения скромного порога в 50 000 ZAR (примерно 3 500 долларов США).

С тех пор многие другие страны на африканском континенте (особенно в 2019 году) начали процесс изменения существующих систем НДС, чтобы отразить то, что Южная Африка сделала в 2014 году, или, в некоторых случаях, ввести абсолютно новые системы НДС.

Южная Африка

В начале 2019 года Южная Африка внесла дополнительные изменения в свою систему, расширив определение затрагиваемых цифровых услуг, а также увеличив минимальный порог от первоначального размера в 50 000 ZAR до нынешнего порога в 1 млн. ZAR. Южная Африка также ввела понятие посредника в свое обновленное законодательство.

В апреле 2019 г. правила Южной Африки по цифровым поставкам [34], предоставленным иностранными компаниями, были обновлены с расширенным определением того, какие электронные услуги были затрагиваются южноафриканскими налоговыми правилами. Новое определение гласит, что все услуги, предоставляемые с помощью электронного агента, электронной связи или Интернета, подпадают под действие новых правил.

Был также увеличен пороговый уровень, который запускает регистрационные обязательства для затронутых иностранных компаний. Порог увеличился с 50 000 ZAR (около 3 500 долларов США) до 1 млн. ZAR (около 70 500 долларов США).

Кроме того, обновленные южноафриканские правила предусматривают концепцию посредника в сборе и перечислении НДС (по ставке 15%), предоставляемого Службой доходов Южной Африки (SARS).

Национальное казначейство и SARS в июне 2020 года обсудили проблемы цифровой экономики и последствия для налоговой политики, влияющие на формирование новых поступлений от подоходного налога. В ходе этих обсуждений Национальное казначейство сообщило парламенту, что Южная Африка решила пока не вводить какие-либо односторонние меры для решения проблем, связанных с цифровой экономикой и её прямым налогообложением. Решила подождать, пока многосторонний консенсус или решения будут опубликованы в окончательном отчете о налоговых проблемах, связанных с цифровизацией.

Алжир

С 1 января 2020 года Алжир расширил сферу действия своего закона об НДС [35], включив в него продажи цифровых услуг, которые подлежат пониженной ставке в 9 процентов. Однако закон не требует регистрации для поставщиков-нерезидентов.

Реформа налогообложения в Алжире была вызвана изменениями, утвержденными парламентом в Законе о финансах 2020 года.

В результате, цифровые услуги, потребляемые клиентами из Алжира, будут облагаться 9% НДС или Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

Камерун

24 декабря 2019 года Камерун изменил свои правила НДС [36] в соответствии с Законом о финансах 2020 года, чтобы распространить НДС по ставке 19,35% на продажу товаров и услуг предприятиям (B2B) или физическим лицам (B2C) в Камеруне через иностранные или местные платформы электронной коммерции с 1 января 2020 года.

Сфера действия измененных правил распространяется на товары или услуги, продаваемые через иностранные и местные платформы электронной торговли, а также на комиссионные, которые эти платформы получают от таких продаж.

Закон вступил в силу 1 января 2020 года, и основным вопросом остается отсутствие минимального порога дохода для иностранных поставщиков. Требование регистрации НДС применяется ко всем операторам платформы электронной торговли в отношении каждой транзакции. Подробная информация о заявке будет представлена в еще не опубликованном проспекте.

Кения

Доход, полученный через цифровую торговую площадку (то есть платформу, которая обеспечивает прямое взаимодействие между покупателями и продавцами товаров и услуг с помощью электронных средств), облагается общим подоходным налогом с цифровых доходов.

С 1 января 2021 года в Кении вводится Налог на цифровые продажи по ставке 1,5% от суммы транзакции.

В настоящее время иностранные компании, предоставляющие цифровые услуги клиентам из Кении, обязаны собирать и переводить кенийский НДС в Управление доходов Кении (KRA). Таким компаниям также необходимо назначить местного фискального представителя для этих целей.

Законопроект о финансах (2020) предлагает изменить Закон о подоходном налоге, чтобы:

– Ввести налог на цифровые услуги, подлежащий уплате в момент перевода платы за услугу поставщику услуг в размере 1,5% от общей суммы транзакции. Налог будет взиматься с доходов от цифровых услуг, накопленных в Кении или полученных из нее на цифровом рынке. В отношении резидента или нерезидента с постоянным представительством в Кении налог будет представлять собой авансовый налог;

и

– Уполномочить Уполномоченного по подоходным налогам в Кенийском налоговом управлении назначать агентов для сбора и перевода налога на цифровые услуги.

По состоянию на май 2019 года Кения также разрабатывала политику, направленную на обложение налогом подписных услуг Over-the-Top (OTT), предоставляемых нерезидентными организациями.

Во время онлайн налогового форума, организованного KRA, его операционный менеджер, Githinji Gathirwa, сказал, что проблема с налогообложением иностранных поставщиков заключается в их видимости в момент оплаты, и добавил, что «KRA предложит рекомендации по решению проблемы налогообложения организаций-нерезидентов, которые зарабатывают деньги на кенийцах в Интернете».

Нигерия

Ставка НДС: 5%. В настоящее время иностранные компании, осуществляющие онлайн-продажи, не обязаны регистрироваться в Нигерии. Нигерия анализирует свои варианты сбора налога на добавленную стоимость (НДС) при онлайн-продажах.

В августе 2019 года исполнительный председатель Федеральной налоговой службы (FIRS) Нигерии г-н Бабатунде Фаулер заявил, что Нигерия начнет взимать НДС с онлайн-продаж с января 2020 года (по данным от февраля 2020 года, такого закона не было принято). Он добавил, что эта дата будет предметом обсуждений в повестке на утверждение в правительстве. Также г-н Фаулер выступил с комментариями на техническом семинаре Африканского форума налоговой администрации (АТАФ) по НДС.

Ранее г-н Фаулер сказал Nigeria Premium Times [37], что «с существующими законами в Нигерии мы можем назначать банки в качестве налоговых агентов. Прежде всего, для всех тех, кто совершает платежи за покупки в Интернете с помощью банковских карт и инструктирует своих банкиров платить, мы сообщим банкам, что в дальнейшем всем они должны вычитать пять процентов НДС».

В более раннем интервью [38] г-н Фаулер объяснил, что такой шаг был частью мер, предпринятых FIRS для достижения своего целевого показателя дохода в 8 триллионов NGN (22,2 миллиарда долларов США) на 2019 год.

Зимбабве

С 1 января 2019 года Зимбабве ввела новые правила налогообложения платформ электронной коммерции-нерезидентов и поставщиков услуг спутникового вещания. Любая сумма, полученная платформой электронной коммерции / поставщиком услуг спутникового вещания или от ее имени, зарегистрированным за пределами Зимбабве, от лиц, проживающих в Зимбабве, считается доходом из источника в Зимбабве и подлежит налогообложению по ставке 5%, если доход превышает 500 000 долларов США в год.

В настоящее время иностранные компании, предоставляющие цифровые услуги, не обязаны регистрироваться в Зимбабве. Министр финансов Зимбабве Мтуки Нкубе - в своем среднесрочном обзоре [40] бюджета в июле 2019 года – отметил тот факт, что многие компании с иностранным резиденством предоставляют услуги в Зимбабве, но не платят налоги на местном уровне. Он заявил следующее: «Доход, полученный в Зимбабве иностранными службами спутникового вещания и платформами электронной торговли, считается полученным из источника в Зимбабве для целей налогообложения. Тем не менее, технологические достижения позволили разработать другие платформы электронной коммерции, которые облегчают использование цифровых мультимедийных услуг и контента. Такие платформы не подпадают под определение услуг спутникового вещания.»

В качестве решения он предложил расширить сферу доходов, которые, как считается, поступают из источника в Зимбабве, для целей налогообложения налогом с продаж по ставке 15%, чтобы включить суммы, полученные радиоккомпанией или сервисом телевизионного вещателя, находящегося за пределами Зимбабве, или оператора электронной коммерции, расположенного за пределами Зимбабве. Однако, по состоянию на август 2019 года официальной даты предполагаемого расширения налоговой системы Зимбабве на такие услуги не существует.

Начиная с 1 января 2020 года Зимбабве требует, чтобы поставщики-нерезиденты радио-, телевизионных- и цифровых услуг для потребителей в Зимбабве регистрировались в целях НДС.

Прямое налогообложение в Африке пока, как и во всем мире, развито слабо. Однако существует опыт Нигерии, который целесообразно рассмотреть.

Финансовый закон на 2020 год ввел принцип значительного экономического присутствия (SEP) в основу налогообложения компаний-нерезидентов, работающих в секторах цифровых услуг и электронной коммерции. 29 мая 2020 года министерство финансов Нигерии опубликовало законодательный приказ, ретроактивно действующий с 3 февраля 2020 года, определяющий концепцию SEP. Согласно приказу, компания-

нерезидент будет иметь значительное экономическое присутствие в Нигерии, если она имеет валовой оборот или доход более 25 миллионов НГН (64 601 доллар США) от четырех видов цифровой деятельности:

- Предоставление услуг потоковой передачи информации или загрузки цифрового контента такого как фильмы, музыка, игры и электронные книги, лицам, находящимся в Нигерии;
- Передача данных, собранных о действиях нигерийских пользователей в цифровом интерфейсе, таком как веб-сайты или приложения;
- Предоставление товаров и услуг прямо или косвенно через цифровую платформу;
- Предоставление посреднических услуг через цифровую платформу, веб-сайт или приложение, связывающие поставщиков с клиентами на нигерийском рынке.

Иностранная компания также будет иметь значительное экономическое присутствие, если она использует нигерийское доменное имя или имеет URL-адрес, зарегистрированный в Нигерии, или если оно имеет “целенаправленное и устойчивое взаимодействие с лицами в Нигерии путем настройки своей цифровой страницы или платформы” для нигерийского рынка.

Исходя из международных норм, положения налоговых соглашений заменяют собой местное налоговое законодательство. Соответственно новый порядок признания наличия ПП не применяется к компаниям, находящимся в странах, с которыми Нигерия имеет налоговые соглашения. Планируется пересмотр налоговых соглашений.

На основе проведенного анализа опыта стран Африки отметим, что во всем мире правительства активно проводят законодательство, которое позволит им собирать налоги с доходов, получаемых компаниями, ответственными за некоторые цифровые услуги, доступные в их соответствующих странах. И африканские правительства не исключение. Правительства африканских стран одно за другим вводят налогообложение импортных цифровых услуг или, как минимум, анонсируют такие планы. Однако, в средствах массовой информации и социальных сетях реализация этих реформ встречает неодобрение: подобные налоги усугубляют существующую проблему доступности, которая является одним из основных препятствий для доступа в Интернет во всем мире и особенно в Африке. Правительство Бенина, например, после волны протестов отменило введенный двухступенчатый налог на цифровые услуги и доступ к развлекательному онлайн-контенту.

4 Подготовка выводов по результатам анализа международного опыта по налогообложению, контролю и надзору обложения иностранных электронных услуг

Несмотря на продолжающуюся работу на уровне ОЭСР по выработке единого подхода ряд стран, включая страны- члены ОЭСР, рассматривает односторонние меры по налогообложению иностранных электронных услуг. Европейские страны перешли к обложению электронных услуг по стране назначения еще в 2015 г. Около половины европейских стран, являющихся членами ОЭСР разработали, планируют ввести или же ввели налог на цифровые услуги (DST) в рамках 2020 г.

Налоговая база, ставки налога различаются по странам. Во Франции налоговая база довольно широкая, включает доходы от предоставления цифрового контента, целевой рекламы и передачи данных, собранных о пользователях в рекламных целях. В Австрии и Венгрии налогом облагают только доходы от интернет-рекламы. В Великобритании тоже довольно широкая налоговая база, налоговая ставка наименьшая - 2%, в Турции наиболее высокая налоговая ставка - 7,5%. При этом налоговая база в Турции довольно широкая - онлайн-услуги, включая рекламу, продажу контента и платные услуги на сайтах социальных сетей. При этом в Великобритании для низкомаржинальных компаний, облагаемых направлений деятельности предусмотрен учет соответствующих понесенных расходов.

В число наиболее крупных цифровых компаний преимущественно входят американские компании, что повлекло негативную реакцию в виде угроз по введению экономических мер со стороны США. США воспринимают попытки введения налога на цифровые услуги как дискриминационные действия в отношении своих компаний.

Позиции стран по вопросу введения DST довольно динамично изменяются, так Чехия отложила введение налога до 2021 г., понизив ставку с 7% до 5%, Бельгия внесла новый законопроект по данному вопросу. Список стран, заинтересованных во введении нового налога, постоянно расширяется. Введенные или планируемые к введению странами налоги позиционируются как временные, до выработки на уровне ОЭСР единого подхода.

Из стран – членов ЕАЭС НДС на иностранные электронные услуги введен только в России и Беларуси, в Казахстане существует законопроект по данному вопросу. При этом в связи с отсутствием изменений в Договоре о ЕАЭС и приложение №18 к нему, отражающих специфику налогообложения электронных услуг, на практике возникают ситуации двойного налогообложения компаний в странах-членах ЕАЭС при оказании трансграничных электронных услуг.

Новый налог на иностранные электронные услуги крупных цифровых компаний ни в одной из стран-членов ЕАЭС не введен, также не подготовлено ни одного законопроекта по данной теме. Лишь в России в ОННП отмечена необходимость обложения соответствующих доходов иностранных компаний в России.

Значительные работы по возможному обложению иностранных электронных услуг ведутся в Индии. Страны Латинской Америки в большей части пока ограничиваются рамками косвенного налогообложения иностранных электронных услуг, в части косвенного налогообложения интересен опыт Аргентины, Бразилии, Мексики и Парагвая, в части возможного прямого налогообложения интересен опыт Бразилии.

Южная Африка включила трансграничные цифровые услуги в объект налогообложения НДС еще в 2014 г., т.е. ранее чем ЕС. Многие страны Африки, буквально за последние пару лет также ввели косвенное налогообложение иностранных электронных услуг, однако речь о введении прямого налогообложения пока не идет. Однако Нигерия уже ввела принцип значительного экономического присутствия.

На сегодняшний день несмотря на то, что законодательно новый цифровой налог (DST) введен в ряде стран, на практике контрольно-надзорная деятельность фактически не проводится с учетом сроков уплаты налога, переноса сроков введения в действие нового цифрового налога. В России, как и во всех странах-членах ЕАЭС подобный налог не введен, законопроекты также отсутствуют. НДС на иностранные электронные услуги существует только в России, Беларуси, законопроект существует в Казахстане. На наднациональном уровне существует ряд проблем в области косвенного налогообложения иностранных электронных услуг, которые, в частности, могут приводить к двойному налогообложению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние несколько лет уже выработан подход к налогообложению, контролю и надзору импортных электронных услуг в части косвенного налогообложения. При этом очевидно, что существует еще довольно много вопросов, требующих наиболее эффективного решения в части контроля и надзора за исполнением налоговых обязательств иностранными компаниями. Вместе с тем в части прямого налогообложения подходы к налогообложению, контролю и надзору только вырабатываются.

Опыт ЕС может быть интересен скорее в части контроля и надзора в рамках НДС, к сожалению, инициативы по прямому налогообложению пока не нашли своей реализации на наднациональном уровне. Ряд стран, входящих в ЕС, уделяет вопросу налогообложения электронных услуг большое внимание, в ряде стран ЕС новый налог (DST) в 2020 г. уже введен или планируется к введению в скором времени в 2021 г. При этом введение нового налога встречает агрессивное противодействие со стороны США. На этом фоне Франция отложила действие налога до конца года. В данных условиях практика контроля и надзора пока отсутствует. Помимо стран ЕС работа по значительному совершенствованию налогообложения иностранных электронных услуг, введению их прямого налогообложения ведется, например, в Индии и целом ряде иных стран. Так концепция значительного электронного присутствия уже находит свое отражение в законодательстве такой страны как Нигерия. Ряд стран Азии, Латинской Америки также работают над совершенствованием своего законодательства в данной области.

ЕАЭС в лице Евразийской комиссии работает над вопросом выработки общей позиции стран по косвенному налогообложению иностранных электронных услуг и внесения соответствующих изменений в Договор О ЕАЭС и Приложение №18 к нему. Однако современное положение дел приводит на практике к двойному налогообложению, созданию дополнительных барьеров в трансграничной торговле услугами между странами членами ЕАЭС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Robert E. Lighthizer. Report on France's Digital Services Tax Prepared in the Investigation under Section 301 of the Trade Act of 1974, 2019. https://ustr.gov/sites/default/files/Report_On_France%27s_Digital_Services_Tax.pdf.
2. <https://www.reuters.com/article/us-france-digital-tax/france-to-impose-digital-tax-this-year-regardless-of-any-new-international-levy-idUSKBN22Q25B>
3. <https://www.aa.com.tr/en/europe/france-to-impose-digital-tax-on-us-tech-corporations/1881704#>
4. Federal Register / Vol. 85, No. 137 / Thursday, July 16, 2020 / Notices/ Office of the United States.
5. Trade Representative/ [Docket No. USTR–2019–0009] // <https://www.federalregister.gov/documents/2020/07/16/2020-15312/notice-of-action-in-the-section-301-investigation-of-frances-digital-services-tax>
6. <https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-new-digital-services-tax/introduction-of-the-new-digital-services-tax>
7. https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/ey-italys-digital-services-tax-enters-into-force-as-of-1%20january-2020
8. <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/01/tnf-italy-jan4-2018.pdf>
9. KPMG. Tax alert 17.10.2019. Italy Digital Services Tax applicable from 1 January 2020.
10. <https://www.bdo.global/en-gb/microsites/digital-services-taxation/countries-cit-map/italy-digital-services-tax>
11. <https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-italy-taxes-the-digital-economy>
12. <https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-digital-italy/italy-wants-a-global-agreement-on-digital-tax-by-end-of-2020-economy-minister-idUSKBN23P1XW>
13. Обзор налоговых систем государств-членов Евразийского экономического союза. Под редакцией Н.Т. Мамбеталиева. М., 2019, с.19.
14. Киреева Е.Ф., Лукьянова И.А. Налоговые преференции как стимул повышения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь // Вестник БДЭУ. 2015. № 6. С. 92–101.
15. Киреева Е.Ф. Налогообложение цифрового бизнеса в Беларуси: новые подходы и стимулирующие механизмы // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2019. № 46.
16. http://www.nalog.gov.by/ru/e_nds_ru/

17. <https://www.facebook.com/pressmnerkgmail/posts/496774877764783/>
18. http://kgd.gov.kz/sites/default/files/117063_rus_20200207.pdf
19. <http://gr-news.ru/2020/08/10/nalog-na-google-v-stranah-postsovetskogo-prostranstva-opyt-vnedreniya/>
20. <https://cfocafe.co/nalog-google/>
21. <https://lkioereg.nalog.ru/ru/registry>
22. <https://taxfoundation.org/digital-tax-europe-2020/>
23. <https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/acts/equalisation-levy.aspx>
24. <https://cleartax.in/s/equalisation-levy#:~:text=Equalisation%20Levy%20is%20a%20direct,one%20service%20provider%20exceeds%20Rs.>
25. <https://www.bloombergquint.com/law-and-policy/new-tax-burden-on-foreign-e-commerce-companies-the-problem-of-two-hows>
26. <https://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/alert--indian-tax-administration-invites-public-comments-on-proposal-to-amend-rules-on-profit-attribution-to-permanent-establishment>
27. KPMG. Flash news – PE Attribution Committee Report, 25.04.2019. // <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2019/04/KPMG-Flash-News-PE-Attribution-Committee-Report.pdf>
28. <https://www.gst.gov.in/>
29. <https://cbec-gst.gov.in/index.html>
30. <https://blog.taxamo.com/insights/paraguay-ecuador-digital-services-vat-plans>
31. <http://conferencias.cepal.org/politicafiscal2019/Martes%2026/Pdf/Sesion%203%20Noel%20Perez.pdf>
32. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310227/res4240-02.pdf>
33. <https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=12716>
34. <https://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Guides/VAT-REG-02-G02%20-%20Foreign%20Suppliers%20of%20Electronic%20Services%20-%20External%20Guide.pdf>
35. <https://blog.taxamo.com/insights/algeria-cameroon-vat-2020>
36. <https://www.prc.cm/en/multimedia/documents/8033-law-2019-023-of-24-dec-2019-of-2020-financial-year>
37. <https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/344181-nigeria-considers-new-5-tax-for-online-purchases.html>
38. <https://www.sunnewsonline.com/firs-to-impose-vat-on-online-transactions/>

39. <https://www.iol.co.za/business-report/international/zambia-to-delay-sales-tax-until-january-finance-minister-30362750>
40. <https://www.techzim.co.zw/2019/08/dstv-pays-taxes-in-zim-why-not-netflix-amazon-alibaba-mthuli-ncube/>
41. <https://cipesa.org/2018/08/why-ugandas-government-should-take-a-different-path-to-social-media-and-mobile-money-taxation/>
42. Коваленко Н. С. НДС с электронных услуг // Налоговед. 2019 № 5.
43. Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10 апреля 2020 г. N 03-07-14/28744 “О применении НДС при оказании иностранной организацией услуг в электронной форме российской организации”.
44. Савицкий А. И. Международное налоговое право: Екатеринбург, 2018 г.